

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelleu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Sens et portée du « cours nouveau »...</i>	1
<i>L'espionnage soviétique en Europe</i>	4
<i>L'évolution des forces électorales du communisme en Europe depuis 1944</i>	7
<i>L'affaire Guingouin</i>	9
<i>Les organisations espagnoles réfugiées en France prennent la défense des militants assassinés dans l'Aude par les staliniens espagnols</i>	12
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	12

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>A propos du 35° anniversaire du P. C. allemand</i>	14
<i>Le gouvernement tchécoslovaque va procéder pour la première fois à des « élections »</i>	16
<i>L'enseignement en Chine communiste..</i>	17
<i>L'impasse alimentaire en U.R.S.S.....</i>	19
<i>Un livret de salaires soviétique.....</i>	21

Sens et portée du « cours nouveau »

L'OCCIDENT s'interroge sur la signification du revirement économique intervenu en U.R.S.S. depuis septembre dernier. S'agit-il d'un tournant décisif et de longue haleine, d'une rupture radicale avec la « ligne générale » inaugurée par Staline voici un quart de siècle, ou tout simplement d'un palier imposé par une pénurie assez réelle pour exiger la suspension temporaire d'une politique d'austérité vraiment excessive ? Dans quelle mesure la « reconversion » affectera-t-elle l'activité des branches travaillant pour l'équipement en général et pour l'armement en particulier ? Dans quelle mesure le cours nouveau promet-il de donner satisfaction aux consommateurs ? Qu'est-ce qui a déterminé les successeurs de Staline à décréter ce revirement qu'on est en droit de qualifier de sensationnel, s'y sont-ils résolus de leur plein gré ou contraints et forcés ? Quels sont les principaux bénéficiaires du cours nouveau ?

Il n'est pas encore possible de répondre avec certitude à toutes ces questions. En nous fondant sur les données disponibles, nous avons tenté de le faire ici-même (1). Nous reproduisons aujourd'hui des extraits de quelques études publiées tout récemment par des auteurs compétents

(1) Cf. B.E.I.P.I., n° 95 : *L'essoufflement de l'économie soviétique* (1^{er} au 15 octobre 1953) ; n° 97 : *Le budget soviétique* (1^{er} au 15 novembre) ; n° 98 : *Nouveau tournant dans la politique économique de l'U.R.S.S.* (16 au 30 novembre).

et dont les conclusions méritent de retenir l'attention. Avant de leur donner la parole, nous résumons ci-dessous nos propres conclusions, exposées dans les numéros 95, 97 et 98 de notre Bulletin.

Tout indique qu'il ne s'agit pas d'un virage effectué de plein gré et procédant de la volonté délibérée de rompre avec les idées directrices de Staline, mais bien d'un retournement imposé par les circonstances. Les successeurs de Staline ont agi sous l'empire de la nécessité. Il ressort de la succession des mesures prises depuis la baisse des prix décrétée le 31 mars 1953 que ce tournant ne se présente pas comme un ensemble articulé de dispositions depuis longtemps prévues et préparées de longue main, aboutissant logiquement à la reconversion dont la véritable ampleur n'est définie que par les décrets publiés à partir du 23 octobre (2).

Tout, au contraire, dénote l'hésitation, le désarroi et la précipitation : on décrète la baisse des prix alors que la production disponible ne permet pas de satisfaire la demande ainsi accrue ; on hésite et on tarde à émettre l'emprunt forcé nécessaire pour reprendre le pouvoir d'achat si imprudemment concédé ; on fixe le montant de cet emprunt — lorsqu'on doit enfin s'y résigner —

(2) Tous les décrets antérieurs au 23 octobre n'ont trait qu'à l'agriculture et à l'élevage. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'on se préoccupe aussi du commerce et de l'industrie.

à un chiffre nettement insuffisant, après quoi on se trouve acculé à recourir, dès juillet, à des importations massives de denrées alimentaires; on ne fait « voter » qu'au mois d'août le budget généralement publié et entériné dès le début de mars; ce budget contient bien quelques concessions aux paysans, mais rien dans le chapitre des investissements, ne laisse prévoir la reconversion industrielle du mois d'octobre; on ne se résigne aux mesures destinées à assainir l'agriculture et l'élevage qu'au mois de septembre, alors que ces mesures, vu l'approche de l'hiver (qui arrive plus tôt en Russie qu'en Occident !) viennent manifestement trop tard; pour accélérer la production d'objets de consommation d'origine industrielle, on ne se contente pas de décider l'investissement de nombre de milliards supplémentaires, mais on est tellement pressé que des branches travaillant pour l'équipement et pour l'armement sont subitement chargées de fabriquer des batteries de cuisine, des bicyclettes et des lits métalliques.

C'est donc un changement opéré par secousses successives. On se trouve devant une suite d'improvisations forcées dont chacune répond à un événement imprévu et entraîne à son tour d'autres improvisations allant au delà de ce que les dictateurs avaient l'intention de concéder. C'est ainsi qu'ils en arrivèrent à réviser en cours de route le plan adopté à peine un an plus tôt et à modifier en octobre des données importantes du budget « voté » au mois d'août. Il fallait que la pression des circonstances fût bien forte pour les déterminer à faire fi du sage dicton selon lequel on ne change pas de chevaux au milieu du gué.

« Pour sauver leur régime »

L'organe mensuel des sociaux-démocrates russes (mencheviks) émigrés (3) publie un article de M. A. Dobrovolski, intitulé : « Le cours nouveau en politique économique » et rédigé (l'auteur l'a daté du 13 octobre) avant la publication des décrets relatifs à la reconversion industrielle. L'auteur estime que l'appareil policier du régime est assez fort pour avoir raison par la terreur du mécontentement d'une population insatisfaite, voire affamée. Mais la terreur lui paraît impuissante contre la passivité et l'inertie de la masse paysanne spoliée et réduite en esclavage. Et M. Dobrovolski ajoute :

« Les leçons du défaitisme de 1941 au début de la guerre, les événements de juin 1953 en Alle-

(3) *Sotsialisticheski Vjestnik* (Courrier Socialiste) numéros 10-11 (octobre-novembre 1953).

magne orientale et les événements de Tchécoslovaquie confirment que tout le système du « socialisme » policier est construit sur du sable et qu'il est difficile de compter au moment critique sur l'appui d'une population hostile. Tout cela oblige les bolcheviks à se préoccuper de l'assainissement de l'économie et du rétablissement de la confiance du peuple dans le gouvernement... La « direction collective » s'efforce dans la mesure du possible de liquider les conséquences de la politique de suicide des années précédentes. Ce n'est déjà plus de la propagande quand on multiplie, en vertu de la loi, par 5,5 le prix à la production du cheptel et de la volaille, et par 2 le prix du lait et du beurre ! Ces mesures ne constituent pas seulement un stimulant pour les kolkhoziens en vue de développer l'élevage, elles augmentent en outre la demande solvable des ruraux pour les produits industriels.

« Afin de satisfaire cette demande et d'éviter une flambée des prix, il faut élargir la production de l'industrie de transformation, et tout cela (le relèvement des prix agricoles et la production élargie de l'industrie de transformation) retire des moyens à l'industrie lourde, ralentit la cadence de la militarisation et pourra rendre les bolcheviks plus accommodants — aujourd'hui — en matière de politique extérieure. On pourra m'objecter que je prête aux bolcheviks un réel souci des besoins de la population et que je les crois capables de réduire même leurs dépenses de guerre pour éviter une hausse des prix des produits de l'industrie de transformation. Cette objection ne me paraît pas justifiée, car j'affirme que les bolcheviks ne prennent ces mesures ni de leur propre initiative ni par philanthropie, mais uniquement parce qu'ils sont forcés de les prendre pour sauver leur régime. » [C'est M. Dobrovolski qui souligne]...

« Ils [les chefs bolchévistes] savent très bien par quelles méthodes il faut sauver la situation : il leur faut renoncer à la politique du pillage systématique des paysans, sinon la crise du ravitaillement et la pénurie de matières premières pour l'industrie de transformation conduiront à une catastrophe. »

L'analyse de M. Dobrovolski nous paraît correcte dans une très large mesure, sauf sur un point important : les successeurs de Staline n'ont pas besoin de réduire la cadence de l'industrie des armements pour développer l'industrie de transformation. En arrêtant les « grands travaux staliniens de transformation de la nature », ils dégagent assez de fonds, d'outillage et de main-d'œuvre pour l'élargissement de l'industrie de transformation, sans porter préjudice à l'industrie

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

lourde en général et à l'industrie de guerre en particulier.

Peu d'espoir pour les consommateurs

Dans quelle mesure le cours nouveau parviendra-t-il à donner satisfaction aux consommateurs ? En ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, nous avons déjà répondu à cette question dans nos précédents numéros et nous y revenons dans celui-ci (v. p. 19) en soulignant que l'impasse alimentaire demeurera le problème le plus angoissant de 1954. Quant aux articles de consommation d'origine industrielle, nous croyions pouvoir prédire une certaine amélioration de la situation. Tel est également l'avis de M. Salomon Schwartz (4), qui ne manque cependant pas d'indiquer les limites assez étroites que le régime économique soviétique trace à cette amélioration. M. Schwartz écrit :

« On observe présentement un certain progrès en ce domaine, et pour les années à venir on peut s'attendre à une amélioration de l'approvisionnement de la population en biens indispensables. Mais ces possibilités sont limitées. Pour un réel « relèvement rapide » du bien-être du peuple, il faut une réorientation bien plus profonde, bien plus radicale, de toute la politique économique, et pas seulement de la politique économique, — une réorientation dont la dictature est incapable. En examinant attentivement les prévisions chiffrées pour les trois années à venir (1954-56), on ne peut s'empêcher de ressentir l'impression qu'une nervosité extrême s'était emparée des dirigeants de la politique soviétique et que cette nervosité les a poussés à prendre des engagements qu'ils savent irréalisables. »

« La concentration d'un immense pouvoir économique et politique entre les mains de l'Etat donne à celui-ci la possibilité d'agir d'une manière extrêmement incisive sur le développement de l'économie et permet aux dirigeants de l'économie étatique de forcer le développement de telles branches et de freiner le développement de telles autres. En même temps, cette concentration du pouvoir et le caractère omni-accaparant de la planification soviétique qui en résulte, se combinant avec l'absence totale d'un contrôle public libre, conduisent d'une manière absolument inéluctable à un développement tout à fait difforme de l'économie soviétique... »

« Dans l'ensemble, privée à la fois d'un contrôle effectif, c'est-à-dire du contrôle par le marché et par le rouble, et d'un contrôle authentique, c'est-à-dire du contrôle indépendant exercé par la société, l'organisation économique soviétique soustraite aux conditions qui assurent l'équilibre intérieur de toutes ses parties constitutives, continuera comme par le passé de travailler cher et sans coordination, de se montrer incapable d'accomplir beaucoup de tâches urgentes... Il est visible que dans les milieux dirigeants du Parti communiste, on sent confusément ce danger, mais tout comme par le passé on cherche une issue à toutes ces difficultés par la seule voie du renforcement du contrôle du parti sur l'industrie et sur toute la vie économique et sociale. »

La nouvelle bourgeoisie

Que signifie le « cours nouveau » sur le plan social, sous l'angle des rapports sociaux dans la Russie de 1953 ? C'est M. Benedikt Kautsky, professeur d'économie et de sociologie à l'Université de Gratz (Autriche), qui essaie de répondre à cette question dans l'*Arbeiter-Zeitung* (27 novem-

bre 1953) de Vienne sous le titre : « La nouvelle bourgeoisie russe ». Sa thèse rejoint dans une très large mesure les conclusions que nous développons nous-mêmes dans notre numéro 98 (16-30 novembre). Nous écrivions (pp. 19-20) :

« Pour se répercuter efficacement jusque dans les sphères dirigeantes, ce mécontentement [des grandes masses populaires] devait gagner une partie de « l'appareil », autrement dit une fraction des bénéficiaires du régime. Et c'est la pression de ces derniers sur les « sommets » qui détermina en fin de compte le grand tournant... Ce sont donc les couches moyennes et inférieures de la nouvelle bourgeoisie soviétique dont les revenus permettent d'acquérir du superflu en plus de l'indispensable, qui trouveront dorénavant de quoi étancher leur soif de marchandises. »

Ce qui frappe M. Benedikt Kautsky, c'est la place que le nouveau programme de production réserve aux articles de luxe : frigidaires, aspirateurs, appareils de télévision, mousseux, etc. ; nous y avons insisté nous-même dans l'article que nous venons de citer. M. Kautsky écrit :

« Alors que la production insuffisante de la viande devra se multiplier par 2,3, celle des frigidaires et des aspirateurs devra se multiplier par 5 et celle des appareils de télévision même par 10... Il est évident que le développement du luxe est en contradiction avec l'assainissement de l'agriculture. La main-d'œuvre et l'acier affectés à la production des frigidaires et des aspirateurs feront défaut à celle des tracteurs et des « combinés »... »

« Il serait ridicule de vouloir faire accroire au monde que les appareils de télévision et les aspirateurs, la haute-couture et le mousseux seraient destinés en Russie à la masse des prolétaires et des moujiks... L'ouvrier et le paysan qui ne peuvent acheter ni du beurre ni de la viande seraient-ils en mesure de se payer un aspirateur ou un frigidaire ? Cela est contredit par les objectifs mêmes du plan : pour une population de 200 millions d'habitants, une production annuelle de 500.000 aspirateurs et d'un million d'appareils de télévision est une grandeur infinitésimale... »

« Ces chiffres se présentent sous un autre jour si on ne les rapporte pas à la population totale, mais à la couche peu importante de ceux qui peuvent se payer aujourd'hui en Russie, des aspirateurs et des frigidaires, des robes de soirée et du mousseux. C'est la nouvelle bourgeoisie russe qui fait enfin triompher ses aspirations, alors que sous le régime de Staline, elle n'avait pas encore osé les affirmer... Jusqu'ici le nombre de ceux qui bénéficiaient de ce luxe était très restreint. A présent, s'effectue la percée d'une couche plus large comprenant probablement, non pas des milliers ou des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers, peut-être même quelques millions de bénéficiaires... Jusqu'à présent, ces couches matériellement privilégiées devaient se contenter de dépenser leurs revenus pour acquérir les choses ordinaires de la vie. Elles pouvaient mieux manger, mieux se loger et mieux s'habiller, avoir éventuellement une bonne, mais elles étaient loin de pouvoir satisfaire leurs prétentions culturelles dans la même mesure que leurs congénères de l'Occident. Maintenant, le régime leur fait de larges concessions sur ce point. Il est caractéristique de voir quel idéal la nouvelle bourgeoisie a choisi : les appareils de télévision, les réfrigérateurs et les aspirateurs ressortissent à la civilisation américaine ; la révolution « prolétarienne » aboutit ainsi à l'adoption des symboles de l'Occident « capitaliste » et « impérialiste »... »

« A présent, l'appareil ne se contente plus de régner, il veut aussi jouir, et il veut jouir non plus

(4) *Sotstalstitcheskij Vestnik*, n° 12, (décembre 1953).

en tant que collectivité, mais chacun de ses membres veut montrer qui il est et ce qu'il vaut. C'est précisément dans les sociétés orientales que l'étalement du luxe déployé par chacun passe pour être la preuve, non seulement de sa richesse, mais encore de sa puissance... Ces faits permettent déjà de prévoir l'évolution ultérieure. La nouvelle bourgeoisie ne se contentera pas de ce qu'elle obtient à présent ; elle prendra de plus en plus conscience de sa puissance réelle, et elle n'aura de cesse qu'après avoir pris entièrement en main le système dont elle fait partie. »

Les analyses qu'on vient de lire fournissent d'ores et déjà quelques réponses assez précises aux questions que nous posions au début de cet article. La signification sociale des récents événements paraît nette: la nouvelle classe dominante s'affirme avec plus de vigueur et supporte de plus en plus mal la tutelle d'un pouvoir qui n'est pas sa propre émanation. Après une phase totalitaire et esclavagiste (qui s'apparente à bien des points de vue au mercantilisme occidental d'il y a 250 ans), la Russie s'achemine vers sa deuxième révolution bourgeoise. La première révolution bourgeoise fut freinée en 1905 par la faiblesse de la bourgeoisie (une grande partie du capital russe d'alors était entre les mains d'étrangers) et étouffée en octobre 1917 par l'extermination physique d'une grande partie des élites bourgeoises. L'industrialisation accélérée du dernier quart de siècle

a reconstitué une classe de chefs d'industrie plus nombreuse et plus puissante par une accumulation primitive dont la cruauté dépasse de loin tout ce que l'évolution capitaliste en Occident, du mercantilisme aux sombres débuts du libéralisme, a infligé aux classes laborieuses des villes et des campagnes. Ceux qui s'obstinent à prendre l'esclavage d'Etat soviétique pour du socialisme ne comprendront évidemment jamais comment ce « socialisme » peut engendrer une révolution bourgeoise.

En ce qui concerne les aspects proprement économiques de l'évolution soviétique, il est encore trop tôt pour conclure puisque la crise du ravitaillement est loin d'être conjurée et qu'il faut s'attendre à de nouvelles mesures au cours de 1954. Une chose est pour l'instant certaine : le réarmement n'a pas été freiné par le cours nouveau, mais la politique extérieure soviétique devra faire preuve de plus de souplesse car l'U.R.S.S. a un besoin impérieux de développer ses achats dans le monde libre. Les informations des dernières semaines indiquent que les Soviets doivent importer coûte que coûte. Nous avions prévu cette évolution dès le lendemain de la baisse des prix du 31 mars 1953. Dans notre numéro 87 (16-30 avril 1953) nous écrivions en effet (p. 6) :

« Ils [les successeurs de Staline] pourront enfin, recourir à des importations massives ; mais cela impliquerait le renversement complet de leur politique autarcique et une véritable reprise des échanges avec le monde occidental. »

L'espionnage soviétique en Europe

UN peu partout depuis la fin de la guerre, des réseaux d'espionnage soviétique ont été découverts, toujours plus ou moins directement en liaison avec les partis communistes. Il y a eu des affaires de ce genre aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, et quelques-unes étaient retentissantes. Il y en a eu en Suède, en Grèce, et tout récemment en Suisse et en Turquie. Nos lecteurs n'ont pas oublié que nous les avons tenus au courant d'une partie de ces affaires, et, malgré la faiblesse de nos moyens, beaucoup mieux que ne l'a fait la grande presse qui pourtant trouverait dans de tels procès matière à des articles à sensation. Ci-après, ils liront le récit sommaire d'affaires analogues dont l'Allemagne, l'Italie, la Finlande et la Norvège ont été le théâtre.

Bientôt, la France sera la seule des grandes puissances à n'avoir pas eu son affaire d'espionnage soviétique. Est-ce que par hasard, elle offrirait plus de résistance que les autres au recrutement sur son sol d'agents stipendiés ou bénévoles des services spéciaux de l'U.R.S.S. ? Il est trop certain, hélas ! qu'il n'en est rien. Et ce n'est pas par hasard qu'au procès Beloyannis en Grèce (1952) et que tout récemment au procès d'Istamboul,

il a été parlé de la France, car les deux réseaux découverts par la police grecque et la police turque avaient des ramifications jusqu'en notre pays.

A la vérité, la France a failli avoir un grand procès d'espionnage soviétique, et elle en aura peut-être un. Elle a failli en avoir un : on avait découvert en effet une affaire d'espionnage à Toulon. Mais l'*Humanité* du 20 novembre 1953 annonçait que ladite affaire s'était terminée sur un non-lieu, le juge qui l'instruisait ayant d'ailleurs été déplacé et remplacé.

Elle peut en avoir un, puisqu'au début de novembre 1953, la police française a arrêté un Tchèque, Josef Kubal, à qui on reprochait d'avoir photographié sur microfilms des installations militaires, des usines, etc., et transmis ces documents au-delà du rideau de fer. Au milieu de décembre, l'enquête aboutissait à l'arrestation d'un complice français, un docker de Rouen, Lucien Fournier, qui renseignait Kubal sur les mouvements de bateaux dans le port. Le *Monde* du 16 décembre, en relatant cette affaire, omettait de mentionner que Fournier était un délégué syndical cégétiste.

Allemagne

Deux procès ont eu lieu presque en même temps sur le territoire de la République fédérale, l'un à Francfort devant le tribunal américain, l'autre à Karlsruhe devant la Cour fédérale allemande, saisie pour la première fois d'une affaire d'espionnage soviétique.

L'affaire Muller

A Francfort fut jugé un ancien citoyen soviétique, *Georg Muller*, de son vrai nom *Georg Vladimirovitch Horunski*.

Né en 1917 dans un village du département de Kherson, devenu instituteur en 1939, Muller, entré au Komsomol en 1934, s'inscrivit au Parti communiste en 1943.

Mobilisé à partir de 1941, il resta jusqu'en 1947 dans l'armée rouge, qu'il quitta avec le grade de capitaine. A sa démobilisation, il ne rentra pas en U.R.S.S. mais fut nommé instituteur en Allemagne orientale. En 1948, il quitta la zone soviétique, vint à Berlin-Ouest puis s'installa à Francfort. Il y travailla dans une usine. Sa femme, Elisabeth, une Allemande, vient bientôt le rejoindre.

Il fut arrêté le 1^{er} septembre 1953 et sa femme peu après et ils comparurent tous les deux devant le tribunal de Francfort.

Du mois d'août 1949 à son arrestation, Muller s'était livré à l'espionnage au profit des Soviétiques. Il était chargé de recueillir des indications sur le service de renseignements américain et ses agents, sur la coopération des services américains avec l'émigration russe en Allemagne et sur l'activité du mouvement politique des réfugiés de l'U.R.S.S. (connu sous le nom de parti « solidariste » ou N.T.S.) dont il était devenu membre.

Un « courrier » spécial de l'espionnage soviétique, Walter Glockner, arrêté également par les Américains, transmettait les renseignements recueillis par Muller. Six fois, il rencontra Muller, soit à Francfort, soit aux environs. Glockner transmettait les informations ainsi obtenues à un centre d'espionnage soviétique situé à Potsdam. Les renseignements étaient dissimulés dans une écharpe de soie que portait Glockner. Il faisait aussi parvenir des renseignements dans la zone soviétique en écrivant à de prétendus cousins selon un code minutieusement établi d'avance. Au procès, figurèrent comme pièces à conviction un code, trouvé dans l'appartement de Muller ainsi que trois morceaux de soie déposés dans une cachette près de Francfort et dont Muller lui-même révéla l'existence, avant qu'ils aient pu être acheminés en Allemagne orientale.

De temps en temps, les époux se rendaient dans la zone orientale pour apporter personnellement les renseignements recueillis et recevoir les directives des fonctionnaires soviétiques responsables de ce travail d'espionnage.

La femme de Muller fut accusée particulièrement d'avoir dissimulé sous ses vêtements des rapports secrets destinés à la zone orientale et d'avoir touché pour ce travail une fois mille marks allemands et une autre fois 400 marks orientaux. Muller reçut de son côté environ 10.000 marks pour couvrir ses frais, notamment pour acheter un appareil photographique coûteux et se procurer le matériel nécessaire (certains produits chimiques furent trouvés dans son appartement).

Muller commença par protester de son innocence devant le tribunal mais sa femme avoua sa part de culpabilité et bientôt Muller fit de même.

L'affaire Moritz

Le second procès fit comparaître à Karlsruhe devant la Cour fédérale quatre accusés, coupables d'avoir organisé un réseau d'espionnage au profit des Soviétiques. Le chef de ce réseau, en même temps agent de liaison avec les services soviétiques, était un Allemand, August Moritz, âgé de 40 ans et historien d'art. De son vrai nom Rolf Muller, il fut obligé de cacher son identité du fait de son activité durant la dernière guerre en France. Depuis 1938, il appartenait à la SD-Sicherheitsdienst (Police de sécurité), et comme SS (Obersturmbannführer) il fut envoyé en France en 1940. Il avait exercé plusieurs fonctions sur lesquelles il garda le silence devant le tribunal, ayant été, à la fin de la guerre, déclaré « criminel de guerre » par les Français et deux fois condamné à mort par contumace. En 1944, il avait été nommé comme SS-Obersturmführer chef d'une école de formation de nouveaux agents du SD. Interné après la capitulation allemande dans un camp de prisonniers de guerre en Italie, il donna un faux nom et se fit passer pour un fournisseur de la Wehrmacht.

S'étant évadé, il vint à Hambourg, où il vécut sous une fausse identité et participa au mouvement de résistance contre les occupants.

Plus tard, il entra dans le service d'espionnage

soviétique et s'adjoignit trois collaborateurs. La couverture sous laquelle fonctionnait ce réseau était un prétendu échange de relations culturelles et de correspondance avec l'Institut d'Histoire contemporaine de Berlin-Est, formé sur l'ordre de la Commission d'occupation soviétique et organisé sous la protection du Comité central du Parti socialiste unifié (S.E.D.).

Le second accusé était Uwe Wehlen, âgé de 35 ans, au service de la SD durant la dernière guerre et journaliste après 1945. En 1948, il était entré dans l'organisation connue sous le nom de « Bruderschaft », interdite depuis lors, où il agissait comme agent de renseignements au profit des autorités d'occupation britanniques. En 1951, il se fit engager, en outre, dans le service soviétique et Moritz — alias Muller — le payait régulièrement 800 marks par mois.

Le troisième accusé était Gustave Hahnelt, âgé de 39 ans et également membre des formations SS durant la guerre. Après 1945, il devint président de l'organisation départementale du *Deutsche Partei* à Kiel, et secrétaire personnel du ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Schleswig-Holstein. Il volait les documents officiels de son ministère et les transmettait à Moritz, contre une très faible rémunération de 15 à 20 marks allemands.

Le quatrième membre du réseau était Arnold de Lannoy, de nationalité belge, employé dans une firme d'exportation de Hambourg. Militant de la « Jeunesse nationale flamande » d'avant-guerre, il était entré dans les formations SS d'un convoi de prisonniers de guerre allemands à destination de la Russie, et n'osant rentrer en Belgique il choisit de vivre clandestinement à Hambourg. C'est là que Moritz entra en contact avec lui. En conséquence, Lannoy lui remit, en 1951, environ 300 rapports contre une rémunération de 300 marks allemands.

Le réseau d'espionnage jouissait de bonne réputation auprès des autorités communistes d'Allemagne orientale, ce qui amena même le chef communiste Walter Ulbricht à utiliser publiquement ses rapports. En 1952, Lannoy transmit à Moritz comme un document sensationnel le texte d'un protocole secret conclu et signé entre le gouvernement fédéral allemand et les puissances occidentales. Ce texte était faux, mais Moritz, le croyant authentique, le paya d'une prime de 450 marks et se hâta de le transmettre au gouvernement d'Allemagne orientale. Ulbricht lui-même se saisit de ce texte et en divulgua bruyamment le contenu au cours d'un discours.

Il apparut bientôt qu'Ulbricht s'était laissé entraîner dans cette histoire par la faute de ses services de renseignements d'Allemagne occidentale. En avril 1952, un autre document factice fut transmis par ce réseau : le protocole des conversations secrètes entre Adenauer et les hauts-commanditaires alliés en Allemagne.

Le procès permit de constater que la culpabilité des quatre accusés était de caractère différent. Moritz fut, sans aucun doute, l'organisateur principal du réseau : il agissait en pleine conscience de son activité d'agent communiste. Uwe Wehlen savait également dans quelle aventure il s'était embarqué, Moritz lui ayant déclaré une fois : « S'il nous arrive d'être arrêtés, nous devons feindre de travailler simplement pour l'Institut d'Histoire contemporaine de Berlin-Est ». Quant aux autres inculpés, ils ignoraient vraisemblablement que Moritz travaillait au profit de l'espionnage communiste.

Les déclarations des accusés sur leurs opinions politiques furent très caractéristiques lors du procès. Sur ces quatre inculpés, trois avaient fait partie des formations SS et un de la SD. Le chef de groupe Moritz déclara devant ses juges

qu'il se jugeait encore lié aux principes fondamentaux du national-socialisme et n'avait jamais partagé les idées du communisme. Gustave Hahnelt, lui non plus, ne renia pas ses opinions: il croyait, disait-il, agir dans l'intérêt du parti national-socialiste. « Pour moi, le parti vient avant tout ». Uwe Wehlen déclara de son côté que sa haine du

jeu auquel se livraient les puissances politiques rivales avait déterminé son activité.

Le verdict de la Cour fédérale fut le suivant :

— August Moritz, quatre ans de prison ;

— Uwe Wehlen, trois ans et 6 mois ;

— les deux autres inculpés furent condamnés à des peines minimales.

Italie

A la fin de 1953, les autorités italiennes découvrirent un réseau d'espionnage composé de sept agents qui travaillaient au profit du gouvernement satellite de Prague. Ce réseau, qui avait des ramifications dans les régions de Turin et de Milan, est le troisième à avoir été démasqué depuis la fin de la guerre, les deux autres étant celui de Modène et celui de Palerme ; mais il est assurément le plus important.

Les sept membres de ce réseau appartenaient au P.C. italien mais après avoir été engagés dans l'espionnage soviétique, ils furent « exclus » du parti pour ne pas mettre le parti en mauvaise posture en cas de découverte par la police.

Le réseau était organisé par Eugenio Doria, âgé de 25 ans, mécanicien. Membre du P.C. italien, il partit en 1949 pour la Tchécoslovaquie afin de travailler dans les usines Skoda. Dès son arrivée à Prague, il fut contacté par des agents de l'espionnage tchéco-soviétique et suivit les cours de l'École d'espionnage de Prague. Deux ans après, il rentra en Italie et, pour exécuter plus facilement son travail d'espionnage, il ouvrit un magasin de porcelaine qui lui fournit un prétexte pour se rendre de temps en temps à l'étranger sans éveiller de soupçons à Turin.

Ses lieutenants étaient : un garçon de café — Guido Brusotto — qui parlait plusieurs langues, et deux mécaniciens spécialisés — dont l'un travaillait chez Fiat.

Ce groupe d'espions envoya à Prague de nombreux rapports sur l'état des armements, l'organi-

sation et la position des forces armées italiennes, ainsi que des plans d'avions et de moteurs. L'acheminement de ces rapports était assuré par un service spécial : périodiquement, l'un des membres du groupe entreprenait le voyage de Prague où il déposait les documents dans une serviette à la consigne des bagages. Une personne devait venir le même jour reprendre la serviette et l'agent italien recevait, dans une église voisine de la gare, l'assurance que la transmission s'était effectuée normalement. Après quelques jours, le voyageur italien pouvait retirer sa serviette de la consigne, mais cette fois, au lieu des documents repris par l'espionnage tchèque, elle était remplie d'argent reçu à titre de rémunération.

Ce réseau fonctionna très normalement jusqu'au jour où une maladresse de Doria mit la police sur la piste du groupe. Lors d'un de ses « voyages d'affaires », Doria fut soumis à une visite douanière à la frontière italienne. Le douanier vérifiait la valise sans se soucier de la serviette de Doria qui commit l'imprudence d'ouvrir lui-même sa serviette pour montrer au douanier qu'il n'y avait « rien à déclarer ». A ce moment, un papier glissa de la serviette, sans qu'il s'en aperçut. Mais le fonctionnaire de la douane le remarqua et constata — à son grand étonnement — qu'il s'agissait d'un rapport militaire. Il le signala à la police, qui suivit le voyage de Doria vers Vienne et Prague. Ainsi fut établi le lien entre Doria et le Centre de Prague. Mais la police se garda d'arrêter le chef du réseau avant d'avoir pu découvrir l'organisation tout entière, ce qui fut fait en automne dernier.

Norvège

L'affaire d'espionnage soviétique, qui a éclaté l'automne dernier en Norvège, ne passera vraisemblablement pas devant les tribunaux norvégiens avant le printemps prochain. On peut néanmoins en donner déjà un rapide aperçu.

Le 15 novembre dernier, la police de Kirkenes arrêtait quatre Norvégiens accusés d'espionnage pour le compte de l'U.R.S.S., *Ingvald Eriksen*, *Theodor Fide*, *J. Z. Jakobsen*, *Mattis Eliseussen*. Ils étaient bientôt rejoints par un cinquième dont le nom n'est pas donné.

L'existence du réseau avait été signalée par un officier des services de renseignements soviétiques, le lieutenant *Gregor Feodorovitch Pavlov*, qui le 18 août précédent était venu chercher refuge en Norvège. Ce renseignement avait été confirmé par un citoyen soviétique d'origine norvégienne, *Edvin Bernhardovitch Hansen*, arrêté trois mois auparavant sur les indications du premier.

Pavlov aurait également donné d'importants renseignements sur l'espionnage soviétique dans toute la Scandinavie, ce qui aurait déjà permis, entre autres, la découverte de l'affaire d'espionnage en Finlande. Il avait rencontré en personne à Mourmansk, les quatre premiers inculpés. Deux

d'entre eux militaient dans le Parti communiste, les deux autres étaient connus comme sympathisants.

Il semble que les cinq inculpés soient accusés d'avoir transmis à l'U.R.S.S. des rapports sur les mouvements de navires, les établissements industriels et les ouvrages militaires dans cette partie de la Norvège. Ils auraient aussi fourni des cartes et des photographies. Ces documents étaient remis à des agents soviétiques se trouvant à la frontière norvège-soviétique. Le franchissement de cette dernière était d'autant plus facile que, longue de plus de 100 km., elle n'était surveillée que par vingt-cinq gardes-frontières.

Des renseignements obtenus, il apparaît qu'un des responsables de l'espionnage soviétique en Norvège serait un Norvégien du nom de *Jorgensen*, officiellement employé comme interprète à la centrale du M.V.D. de Mourmansk.

Cette affaire n'est pas la première de ce genre en Norvège, et le B.E.I.P.I. a déjà rendu compte en son temps de l'affaire *Danielsen* (voir B.E.I.P.I., n° 49). Nous y reviendrons lorsque le procès en aura fait connaître les détails, qui sont encore tenus secrets.

Suède

Les affaires *Wolweber*, *Anderson* et *Enbom*, dont nous avons largement rendu compte en leur temps, attestent de façon éloquente l'ampleur des activités d'espionnage soviétique en Suède.

Il n'est pas de mois que la presse scandinave n'en signale un nouveau cas.

Le dernier en acte est signalé par le quotidien libéral de Stockholm *Dagens Nyheter* du 28 décembre 1953 : un ouvrier de Kullager (fabrique de roulements à billes) à Gothembourg, d'origine balte mais établi en Suède depuis 1930, a été ar-

rêté récemment pour « transmission illégale de renseignements ».

Confondu par des preuves formelles, il aurait déjà avoué une partie des faits qui lui sont reprochés, à savoir : espionnage industriel et transmission de renseignements sur les réfugiés des démocraties populaires et des Pays Baltes en Suède. Son intermédiaire avec les Russes était un Tchèque, dont le nom n'est pas donné. Il aurait reçu des Russes d'importantes sommes d'argent.

Malgré les retentissants procès de ces dernières années, l'espionnage soviétique en Suède continue donc de plus belle.

Finlande

L'affaire du centre d'espionnage soviétique découvert en octobre dernier à Helsinki n'a pas encore reçu sa conclusion devant le tribunal finlandais. Le procès, commencé en décembre, a en effet été interrompu pour complément d'instruction. Néanmoins, ce qu'on sait déjà de l'activité des espions (sept hommes et une femme) permet de penser que les condamnations seront sévères, et les organisations communistes de Finlande, fortement discréditées, les principaux inculpés étant membres du P.C. finlandais. L'un d'eux, le capitaine Salo, était rentré depuis peu du Congrès de la Jeunesse de Bucarest lorsqu'il fut arrêté.

Reino Kettunen, chef du groupe, a reçu sa formation d'espion en U.R.S.S., pendant la guerre, après avoir été fait prisonnier sur le front. Revenu de captivité en décembre 1944, il prit contact un mois plus tard avec un agent soviétique, de qui il reçut des directives précises : rédaction de rapports divers, recrutement d'agents et entrepôt de matériel (postes émetteurs, appareils de photographie). *Kettunen*, qui dissimulait son activité derrière un emploi de tailleur à la base militaire de Jyväskylä, est accusé d'avoir transmis des photographies, rapports, cartes et renseignements divers, de caractère secret, aux agents soviétiques, ainsi que d'avoir franchi illégalement la frontière finno-soviétique en 1950, 1952 et 1953.

Paavo Koukka est accusé d'avoir transmis des messages secrets de 1945 à 1953 à l'aide d'un poste émetteur clandestin, d'avoir remis des rapports en main propre à des agents soviétiques et d'avoir à plusieurs reprises, franchi lui aussi, illégalement, la frontière finno-soviétique.

Toivo Toivonen, membre actif du P.C. finlandais et fraiseur à Jyväskylä, procurait des renseignements à *Kettunen*, ainsi que *Irma Hellin Paalola*, que le sergent *Lahja Olavi Naukkarinen*, conseiller technique à la base de Jyväskylä, que l'adjudant *Paavo Olavi Kohonen* et que le lieutenant-colonel *Eino Antero Lukkanen*, ex-commandant du régiment aérien n° 2, puis de l'escadre aérienne n° 43.

Le capitaine *Martti Kalervo Salo*, qui dirigeait le service photographique de l'armée de l'air, avait transmis à *Kettunen* des cartes et photographies aériennes secrètes, et franchi illégalement, lui aussi, la frontière finno-soviétique en 1950.

Cette affaire, la première de ce genre qui ait éclaté en Finlande depuis la guerre, y a provoqué une émotion considérable. Elle a donné lieu à un vaste contrôle dans tous les services militaires importants, car on pense que les Russes ont recruté pendant la guerre, dans les camps de prisonniers finlandais, plus d'un espion du type *Kettunen*.

L'évolution des forces électorales du communisme en Europe depuis 1944

On ne saurait mesurer l'importance réelle d'un parti communiste ni le péril qu'il représente au nombre de suffrages qu'il obtient lors des compétitions électorales. Mais celui-ci permet de se faire une idée assez exacte, sinon de l'influence communiste sur l'opinion d'un pays à un moment donné, du moins de l'évolution de cette influence d'une élection à l'autre. C'est pourquoi nous avons jugé utile de grouper dans le tableau ci-après les résultats obtenus par les partis communistes des différents pays de l'Europe libre lors des élections législatives de ces dix dernières années. On y trouvera le nombre des voix obtenues par les candidats communistes (et dans certains cas, comme celui de l'Italie et de la France, par leurs

proches alliés) et, plus significative, la proportion des suffrages communistes par rapport à l'ensemble des suffrages exprimés.

On constatera, en étudiant ce tableau, que, sauf dans la Sarre où elles se sont accrues et en Autriche où elles se sont maintenues, les forces électorales du communisme ont partout reculé depuis 1946, même en France, et même en Italie si du moins on tient compte pour ce pays du pourcentage des suffrages obtenus à la fois par le parti communiste et par le parti socialiste de Nenni.

Ces réserves prouvent suffisamment que la dé-crise du communisme est loin d'être partout la même, et c'est autrement qu'il faut présenter les

	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Allemagne occident.						1.360.443 5,7				607.413 2,2
Autriche		174.257 5,4				213.066 5,4		219.969 5,4		228.228 5,4
Belgique (1)			300.099 12,68			376.765 7,49	234.541 4,74			
Danemark (2)		255.236 12,5		141.094 6,88				94.523 4,6		avril : 99.019 4,8 sept. : 93.706 4,3
Finlande		398.618 23,5			375.820 20,2			391.362 21,6		
France (3)		5.004.121 26,-	juin : 5.199.000 26,2 nov. : 5.489.000 28,6					comm. 4.910.747 25,67 progr. 146.058 0,78		
Grande-Bretagne ...		102.780 0,4					91.815 0,15	21.642 0,1		
Grèce (4)								180.640 10,57	151.661 9,60	
Irlande du Nord....		12.456 3,6								1.207 0,5
Islande.....			13.049 19,5			14.077 19,5				12.400 15,9
Italie			comm. 4.356.686 19,- nenn. 4.758.129 21,-							comm. 6.120.709 22,6 nenn. 3.441.014 12,7
Luxembourg (5) ...		295.701 13,49			193.320 15,92			35.662 3,38		
Norvège		176.535 11,89				102.722 5,84				89.882 5,1
Pays-Bas			502.963 10,5		382.001 7,74				328.571 6,16	
Sarre				37.936 8,4					41.346 9,-	
Suède	318.466 10,3				244.826 6,3				164.000 4,3	
Suisse				49.353 6,-				25.659 3,-		
Trieste (zone A) (6)					35.000 21,1				comm. 31.000 17,3 nenn. 2.600 1,57	

Le premier nombre, en caractères droits, est celui des suffrages obtenus par le P.C., le second, en gras, celui des pourcentages des suffrages communistes par rapport aux suffrages exprimés.

(1) A partir des élections de 1949, les femmes participent au vote.

(2) A partir de septembre 1953, l'âge civique a été abaissé de 25 à 23 ans. La participation électorale ne s'en est du reste pas trouvée notablement augmentée.

(3) Pour les élections de 1945, il n'a pas été possible, vu l'établissement de listes communes, de séparer les résultats obtenus par le parti communiste et le groupe

des Républicains Progressistes.

(4) Les résultats portés sont ceux de l'*Enosis Demokratikes Aristeras* (E.D.A.).

(5) Les résultats de 1948 concernent le renouvellement de la première moitié de la Chambre, et ceux de 1951, le renouvellement de la seconde moitié.

(6) Lorsque la Yougoslavie s'est détachée du bloc soviétique, le parti communiste de Trieste a perdu environ 30 % de ses membres.

résultats si l'on veut prendre une vue moins optimiste mais plus exacte des forces communistes.

Electoralement, le communisme dispose de plus du cinquième des citoyens participant par le vote à la vie publique dans 3 pays sur 17 ou 18 : en Italie où, avec ses alliés, il recueillait encore en 1953 plus de 35 % des suffrages (après en avoir recueilli 40 %), en France (plus de 26 % en 1951, si l'on compte les « apparentés ») et dans cette malheureuse et héroïque Finlande où la proximité de l'U.R.S.S. rend à peu près impraticable la propagande contre le communisme (c'est au point que les écoles du parti communiste, de par la volonté de l'U.R.S.S., sont inscrites au budget de l'Instruction publique). Tout de suite après eux, vient l'Islande, où le parti communiste a perdu des voix mais où il demeure assez puissant, pour des raisons que nous avons données (voir *B.E.I.P.I.*, n° 95 et 101).

A l'autre extrémité se situent des pays où le communisme n'existe, électoralement, qu'à l'état de traces : l'Irlande du Nord (0,5 % des suffra-

ges), la Grande-Bretagne (0,1 %), l'Allemagne occidentale (2,2 %). Mais, pour la Grande-Bretagne tout au moins, les résultats électoraux ne donnent certainement pas une idée exacte de la force réelle que le communisme y a atteint. Alors que dans certains pays — et la France est assurément du nombre — les résultats électoraux présentent une image grossie de l'influence communiste, ils en donnent en Grande-Bretagne une image fortement amoindrie.

Dans les autres pays, le pourcentage des suffrages communistes varie de 9 % (Grèce, Sarre) à 3 % (Suisse), la moyenne s'établissant aux environs de 5 ou 6 %, proportion dont on peut dire qu'elle constitue, dans les circonstances historiques présentes, la proportion normale.

Ajoutons enfin que ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Irlande, ni en Turquie, les conditions politiques ne permettent au communisme de procéder à une vérification de son influence électorale.

L'affaire Guingouin

HIER fêté comme un héros, Georges Guingouin, qui fut au lendemain de la Libération le maire tout puissant de Limoges, est aujourd'hui en prison, accusé de complicité dans un crime particulièrement odieux. Il aura fallu près de dix ans pour découvrir que le visage de cet homme n'était peut-être pas celui du pur résistant que ses thuriféraires voulaient nous décrire.

Le cas de Guingouin, dont l'étoile avait commencé à décliner à partir du moment où il fut exclu du parti communiste (1952), nous permet d'aborder ici le problème des exécutions sommaires accomplies par les F.T.P. de Guingouin sous le couvert de la Résistance et de poser ici la question véritable : celle de la responsabilité du parti communiste dans ces actes criminels.

Le silence de la peur

On estime approximativement à près de 3.000 le nombre des exécutions sommaires qui furent commises par les F.T.P. dans le Lot, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Lozère et la Haute-Vienne. Il existait, sur ces exécutions, un dossier précis à la justice militaire de Bordeaux. Mais la plupart des documents furent brûlés par les F.T.P. en août 1944.

Toutefois, si les procès-verbaux ont disparu, les témoins demeurent. Pendant près de dix ans, ils ont été réduits au silence ; ou s'ils parlaient, c'était en chuchotant. On savait qu'il y avait eu des crimes, mais dès qu'il s'agissait d'obtenir des précisions, les gens informés se dérobaient. Un fait, à cet égard, est significatif.

En 1946, M. Jean Louis Vigier, héros de la Résistance, entama dans *l'Epoque* une campagne sur le problème du soviet limousin. Il fut cité en diffamation par Guingouin et condamné à 500.000 francs de dommages et intérêts.

Que s'était-il passé ? M. Vigier s'était-il imprudemment lancé dans une campagne sans fondement ? Etait-il un calomniateur ? En aucune façon. Mais il ne put obtenir qu'aucun de ses informateurs consente à venir témoigner devant le tribunal. Cette dérobade soudaine et unanime était provoquée par un mobile unique : la peur justifiée par l'état de terreur que, bien après la Libération, les hommes de Guingouin faisaient encore régner,

état de terreur qui n'a pris réellement fin qu'une fois Guingouin sous les verroux. Parler, c'était se condamner à mort. Toutes les enquêtes se heurtèrent donc à ce mur du silence puissamment cimenté par la crainte, de même que l'enquête sur le crime de Lurs piétina longtemps devant le même obstacle.

Les bouches s'ouvrent

Aujourd'hui, les témoignages affluent. Un vaste courrier s'amoncele à l'heure présente sur le bureau du juge d'instruction, — qui se trouve, de ce fait, avoir devant lui un travail considérable de dépouillement et de vérification. Dans le même moment, le *Populaire du Centre*, dirigé par le député socialiste Le Bail, ouvre une rubrique : « Terre d'épouvante », où il dénonce les massacres et voit de ce fait son tirage monter de 20.000 exemplaires en quelques jours. Ce chiffre montre à quel point cette campagne correspond aux préoccupations de l'opinion.

Faut-il croire, comme le soutiennent les amis de Guingouin, comme le prétend aussi *l'Humanité*, que les exécutions qui furent accomplies sommairement étaient dictées par le souci de défendre la Résistance, par la nécessité de la lutte clandestine, et qu'elles ont justement châtié des traîtres ? A cette affirmation, un démenti péremptoire a été apporté par le Préfet Rix, nommé par le général de Gaulle au lendemain de la Libération, et qui s'est livré, sur ces exécutions, à un vaste travail d'enquête. Il estime que, sur le nombre total des personnes abattues, on peut compter à peine 10 % de « collaborateurs » notoires et de militaires.

Crimes crapuleux et crimes « politiques »

Mais, dès lors, qui a-t-on tué ? Contre qui se sont exercées les rigueurs des F.T.P., — et pour quels mobiles ? Il faut distinguer ici deux catégories de victimes ; ou plus exactement deux mobiles aux crimes accomplis. D'une part, il y eut les crimes crapuleux, accomplis dans une intention de pillage ou pour liquider d'une façon expé-

ditive des querelles étroitement personnelles. Les époques troublées ouvrent, on le sait, trop souvent les écluses au déchaînement des rancunes, des convoitises et des haines. Il arriva donc que des hommes de Guingouin se fissent tueurs pour leur propre compte et pour assouvir leurs instincts.

Mais il y eut aussi, il y eut surtout, des crimes accomplis à des fins « politiques », afin de liquider des hommes qui étaient d'authentiques résistants, qu'en théorie les F.T.P. auraient dû tenir pour des frères de combat mais qui risquaient de devenir, après la Libération, des concurrents dangereux, et donc qu'il fallait anéantir physiquement, selon une vieille, sinon saine, tradition bolchévique.

L'exécution de la famille Dutheil à Chamberet, et des Parrichoux, relève de la première catégorie. Rappelons brièvement les faits. Le fermier Dutheil, qui depuis longtemps vit en mauvaise intelligence avec le F.T.P. Chataignier, menace de porter plainte contre celui-ci, à la suite d'une vive altercation. Chataignier décide alors les frères Pradoux, F.T.P. également, à se rendre chez Dutheil pour le menacer et l'amener ainsi à retirer sa plainte. Mais, pourquoi se contenter de menaces ? On pourrait, pensent les frères Pradoux, faire chanter Dutheil et lui soutirer de l'argent. Ils se présentent donc masqués chez Dutheil et exigent 100.000 francs. Pendant qu'ils opèrent, le masque d'un des frères tombe et Madame Dutheil identifie ses agresseurs. Aussitôt, elle est abattue ainsi que son mari, et le fils des fermiers survenant sur ces entrefaites subit le même sort. Seule, la petite fille, qui se trouve dans une autre pièce, échappe au massacre.

Ces crimes en chaîne rappellent dans leur déroulement ceux de Lurs. A partir du moment où le premier coup de feu est tiré, il faut tuer tout le monde et jusqu'aux enfants pour supprimer les témoins.

La petite fille des Dutheil est réfugiée chez une voisine qui, terrifiée, garde le silence. Cependant, elle ne peut s'empêcher de faire des confidences à quelques amis sûrs. Et c'est par elle, sans doute, que MM. Parrichoux père et fils ont eu connaissance des crimes accomplis. Ils ont un terrible défaut : ils ont la langue trop longue. Aussi, ils seront abattus à leur tour après la Libération à l'issue d'un conseil de guerre auquel, selon le témoin M. Lascaux, prit part Guingouin. Après le crime, on les dépouilla également de leur argent.

La Résistance n'a, évidemment, rien à voir avec de pareils forfaits.

Bien d'autres crimes ont été commis pour des motifs similaires. D'autres, au contraire, ont été dirigés contre des résistants, précisément parce qu'ils appartenaient à des formations qui ne relevaient pas de l'autorité de Guingouin. C'est le cas, entre autres, des officiers de l'armée secrète Villeneuve, Cervoni et Monteil qui sont assassinés le 7 juillet 1944 sur ordre du capitaine Charlot, adjoint de Guingouin, alors qu'ils devaient prendre contact à Chamberet avec l'ancien maire socialiste Buisson révoqué par Vichy. Celui-ci, qui participait activement à la Résistance, est abattu à son tour dans des conditions semblables, avec les officiers Loir et Périgord.

Dans la petite ville de Dorat, chef-lieu de canton de la Haute-Vienne, 35 personnes furent arrêtées sur ordre d'un capitaine S..., représentant de Guingouin pour la région et emmenés pour une destination inconnue. 19 d'entre elles furent exécutées et parmi elles le général Noël qui, siégeant au tribunal qui condamna à mort par contumace le général de Gaulle, avait refusé de voter cette condamnation. Rappelons qu'à peu près à l'épo-

que où le général Noël manifestait le courage du refus, François Billoux proposait ses services à Vichy pour venir comme témoin à charge au procès de Riom. On voit où se trouvaient à cette date les vrais résistants...

Même après l'exécution des 19 victimes, les F.T.P. firent croire aux familles qu'elles étaient toujours en vie et les invitèrent à expédier colis et argent. Après la Libération, un mandat d'arrêt fut lancé contre le capitaine S... Le gendarme chargé de le signifier le retourna au tribunal de Bordeaux avec la mention « A quitté le pays », ce qui manifestement était faux.

S... était en effet le protégé de Guingouin à la mairie de Limoges et il menait grand train de vie, alors qu'il était avant guerre sans ressources. Les difficultés commencèrent pour lui quand Guingouin quitta la mairie. Se trouvant sans argent, il chercha sa subsistance dans le vol et fut condamné, de ce fait, à six mois de prison.

Furent également abattus le maire socialiste Saumon, et le député radical Chichery, le capitaine de corvette Domingo, exécuté à Ambezac, un mois après la Libération, parce qu'il aurait fait état, à plusieurs reprises, d'une lettre adressée à Pétaïn par Guingouin en 1940, lettre dans laquelle le chef F.T.P. assurait le Maréchal de son dévouement. Il faudrait encore citer, parmi les principales victimes, M. Romanée de Beaune, un des chefs de l'A.S. et trois officiers anglais parachutés dans le maquis.

La liquidation de la plupart de ces hommes répondait à un objectif très précis : décapiter les mouvements de résistance non-communistes. Guingouin obéissant aux consignes du P.C. brisa ainsi des mouvements qui auraient pu devenir, après la Libération, des concurrents dangereux dans la lutte pour le pouvoir. Il faut se rappeler, en effet, qu'à cette époque, le parti communiste a vécu dans la perspective de la prise du pouvoir, qu'une fraction des dirigeants — Marty et Tillon en particulier — manifesta son hostilité à la décision de remettre les armes parce qu'elle considérait que la direction du parti laissait passer l'occasion d'un coup de force révolutionnaire. On peut penser que Guingouin, aventurier et homme de main par excellence, avait aussi cette optique. De plus, le Massif central était une base idéale, en cas de guerre civile, pour une guérilla communiste. Les dirigeants des F.T.P. se préoccupèrent moins, dans cette région, de faire la guerre aux Allemands, de chasser l'occupant, que d'éliminer physiquement le véritable adversaire, l'ennemi réactionnaire, ou le concurrent le plus direct, le « social-traitre ». C'est là une méthode chère aux dirigeants bolcheviks.

On se rappellera, en effet, que les troupes russes restaient l'arme au pied lors de l'insurrection de Varsovie, afin de permettre aux Allemands d'écraser les cadres et les troupes de la résistance polonaise. Dans le maquis du Massif Central, les forces F.T.P. entreprirent elles-mêmes la liquidation de l'adversaire.

Le silence de l'« Humanité »

L'Humanité, depuis l'arrestation de Guingouin, a observé une discrétion remarquable sur l'affaire. Elle est sortie la première fois de son mutisme volontaire pour répondre le 7 janvier à une attaque de M. Jean Le Bail qui, dans le *Populaire du Centre* soulignait qu'il fallait rechercher les véritables responsables des tueries, c'est-à-dire les dirigeants du P.C. *L'Humanité* s'est contentée de répondre à l'aide de l'argument

classique ; on veut calomnier la Résistance. Les faits que nous venons d'énumérer réfutent d'eux-mêmes cette affirmation mensongère. Les crimes les plus importants commis par les F.T.P. l'ont été, en effet, aux dépens de résistants.

Au surplus, *l'Humanité* a recours au procédé de diversion, classique lui aussi, qui consiste à reprocher à M. Le Bail de ne pas avoir appartenu à la Résistance. Elle l'accuse même d'avoir refusé, sous l'occupation, de donner asile au communiste Cavaillès, son ancien condisciple, mort en déportation. Cette accusation avait déjà été lancée par Yves Farge au cours d'un meeting, et celui-ci, sommé par une lettre de M. Le Bail de répéter ses propos, s'était dérobé. De toute façon, on reconnaît la méthode des communistes qui, invités à s'expliquer sur un point précis, s'empressent de parler d'autre chose.

On peut néanmoins facilement déduire quelle attitude le parti communiste adoptera à l'égard de Georges Guingouin. Tout d'abord, *l'Humanité* s'est empressée de souligner que celui-ci n'appartenait plus au parti. On pensera sans doute à juste titre que son éviction des rangs du parti ne concerne pas l'époque où furent accomplis les crimes que nous avons cités plus haut. Mais c'est méconnaître que le P.C. se prépare ici à appliquer la technique des procès de Moscou, qui feint de croire qu'un membre exclu n'a jamais été qu'un agent de l'ennemi clandestinement introduit dans ses rangs.

Chaintron se dérobe

Plus importante est la lettre adressée par Chaintron à *Paris-Presse* le 13 janvier 1954. *Paris-Presse* avait affirmé que Guingouin avait tenu les propos suivants : « *Les ordres venaient du Comité central du parti communiste, par l'intermédiaire du Préfet d'alors, devenu aujourd'hui conseiller de la République* ». Chaintron, qui s'est reconnu, affirme dans une longue lettre qu'il n'était pas dans la région de Chamberet au moment où eut lieu l'exécution des Dutheil. Il y ajoute qu'il n'avait jusqu'à la fin juillet 1944 aucune autorité ni contrôle sur les unités du maquis de Georges Guingouin. Il reconnaît cependant qu'il participa aux opérations contre l'ennemi en Dordogne et dans la Creuse en juillet 1944 : « *J'étais alors, écrit-il, commandant à l'état-major interdépartemental F.T.P. Indre, Creuse, Haute-Vienne et il était de mon devoir de porter assistance aux forces du maquis du colonel Guingouin, bien qu'elles ne soient pas, à cette époque, sous notre contrôle, car l'attaque allemande qu'elles subissaient présentait un immense danger pour elles et la population.* » Il soutient, cependant, qu'il s'est toujours opposé à tous actes criminels ou arbitraires tant comme officier que comme Préfet. « *Nous voulons, conclut-il, toute la vérité et la justice, que soient punis tous actes criminels qu'interdisaient le code d'honneur des F.T.P. et en général la morale des F.F.I.* »

Ce texte n'est pas tant remarquable par les affirmations de Chaintron concernant son propre rôle — à vrai dire fort contestables — que par ce qu'on peut y lire en filigrane sur l'attitude actuelle des dirigeants du parti à l'égard de Guingouin. On peut noter en effet que Chaintron, (donc le parti) désapprouve des actes criminels comme l'assassinat des Dutheil, qu'il en rejette la responsabilité entière sur Guingouin, que s'il admet avoir porté assistance à Guingouin il décline cependant toute idée de subordination de celui-ci.

Autrement dit : le P.C. proclame, par la voix de Chaintron : « Guingouin ? connaissons pas ». Lui seul est responsable des actes qui peuvent lui être reprochés.

Il s'en faut naturellement que les choses puissent s'expliquer aussi simplement. Chaintron a cherché à tirer son épingle du jeu. Dans une affaire comme celle-là, le parti redoute les révélations que Guingouin est susceptible de faire pour sa défense. Dans la mesure où il serait amené à mettre publiquement en cause la responsabilité de Chaintron, celui-ci se trouverait en quelque sorte en posture d'accusé devant les dirigeants communistes. Il ne serait donc pas impossible que, placé devant la nécessité, le parti laisse tomber à son tour Chaintron lui-même. Quand Chaintron écrit à *Paris-Presse*, il ne présente donc pas seulement sa défense devant les lecteurs de ce journal — ce qui, après tout, lui est assez indifférent — il se couvre aussi devant les dirigeants du parti en cherchant à dégager sa propre responsabilité, qui risque de compromettre le parti tout entier.

Des éclaircissements sur cette importante question dépendent en définitive de l'attitude qu'adoptera Guingouin. Se décidera-t-il à parler pour assurer sa défense, et à mettre en cause ses supérieurs dans la hiérarchie du parti ? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas que Guingouin n'ait rien à dire sur ce sujet mais le parti possède également un dossier sur lui. Entre Guingouin et le parti, il existe une chaîne de complicités qui conseille à l'un et à l'autre le silence plutôt que l'étalage du linge sale sur la place publique. C'était la même chaîne qui liait Tillon et Marty au P.C. Rappelons-nous d'ailleurs les explications données par Guingouin pour expliquer ces difficultés d'hérétique lorsque le parti l'attaquait : « *Si vous répondez dans un organe de presse bourgeois, le parti vous accuse de collusion avec l'ennemi ; si vous vous taisez, votre silence paraît confirmer les accusations.* » Guingouin mettait ainsi l'accent sur les difficultés idéologiques dont l'hérétique est l'objet après une exclusion ou sa rupture avec le parti. Mais il y avait surtout, comme motif à son silence, les secrets de l'occupation qui le liaient à son parti.

La question financière

Parmi ces secrets, le plus important est sans doute la question financière. On aurait tort de ne voir dans l'affaire Guingouin qu'un problème d'exécutions sommaires. Guingouin a eu à sa disposition des sommes importantes, et c'est là que ses rapports avec le parti ont commencé à s'envenimer.

La direction du parti a mis en effet avec insistance l'accent sur ce point. *L'Echo du Centre* du 12 novembre 1952 écrivait : « *Il est maintenant établi que, depuis plusieurs années, il (Guingouin) disposait de sommes considérables d'origine indéterminée, soustraites au contrôle du parti, accumulées et cachées en plusieurs lieux tenus secrets. Nous sommes en mesure d'affirmer que le montant de ces dépôts clandestins d'argent dépasse plusieurs millions de francs.* »

D'où vient cet argent « *accumulé en plusieurs lieux tenus secrets* » ? L'expression même suggère la constitution de dépôts clandestins, tels que Guingouin aurait pu en constituer à l'époque du maquis. On remarquera que *L'Echo du Centre* ne se soucie guère de reprocher à Guingouin l'origine de ces fonds mais qu'il lui fait en revanche grief de les avoir soustraits au contrôle du parti, d'avoir constitué un trésor de guerre utilisable essentiellement en cas de rupture. C'était là, aux yeux de la direction du parti, le crime capital de Guingouin. Les autres, le P.C. à l'époque n'aurait pas songé à les désavouer !

Les organisations espagnoles réfugiées en France prennent la défense des militants assassinés dans l'Aude par les staliniens espagnols

COMME conclusion à nos trois articles (1) sur les crimes commis par des staliniens espagnols dans l'Aude, au lendemain de la Libération, nous donnons aujourd'hui le texte du communiqué qu'ont élaboré et approuvé ensemble les partis politiques et organisations syndicales espagnoles, et qui confirme tout ce que le B.E.I.P.I. a publié :

NOUS N'ACCEPTONS PAS CELA !

La Fédération Locale de la « Confédération Nationale du Travail Espagnole » de Carcassonne, en exil, les Comités Départementaux du « Parti Socialiste Ouvrier Espagnol », de l' « Union Générale des Travailleurs Espagnols en exil » et le « Parti Ouvrier d'Unification Marxiste » protestent

(1) Voir le B.E.I.P.I. des 1^{er} et 16 décembre 1953 et 16 janvier 1954. Quelques erreurs se sont glissées dans le texte du B.E.I.P.I. du 16 janvier :

a. — José Diaz, le commandant de la 5^e brigade des guerilleros espagnols, qui, selon les tueurs arrêtés, donna l'ordre d'abattre les douze espagnols antistaliniens fut du groupe des 150 qui préférèrent la résidence surveillée en Algérie ; ce n'est que plus tard qu'il accepta d'aller en Pologne, où il réside actuellement.

b. — Parmi les quatre noms figurant sur la tombe des Espagnols assassinés figure celui de Vonilla que, par erreur, nous avions identifié avec celui d'un autre des assassinés : Miquel Gonzalès. En réalité, Vonilla était le sobriquet d'Antonio Rodriguez.

c. — Nous avons dit que certaines personnes qui firent des déclarations aux envoyés du *Journal Indépendant* de Perpignan avaient reçu la visite de militants communistes perpignanais dans un but d'intimidation. En réalité, ces émissaires du P.C.F. étaient vraisemblablement de Carcassonne ou de Toulouse.

au nom de leurs affiliés de l'Aude, contre le reportage publié dans le journal Le Patriote, de Toulouse, sous le titre : « La vérité sur les arrestations d'anciens guerilleros de la Haute Vallée de l'Aude », les 21, 23, 24, 25 et 26 novembre écoulé.

Il est juste que ces Messieurs du Patriote défendent leurs amis, mais qu'ils n'essayent pas de démontrer ou de faire croire à l'opinion publique que tous les morts tués par eux étaient fascistes ou collaborateurs. Non ! Nous n'acceptons pas ça !

Les morts appartenaient presque tous aux organisations ci-dessus mentionnées, bien connues pour n'avoir rien de fasciste ou d'approchant, ni de « collaborateur », ni de « mouchard ». Tous ces morts, en compagnie de leurs camarades d'idées, défendirent la liberté en Espagne. Une preuve certaine en est l'hommage rendu aux quatre morts assassinés de Montfort, tous les ans, par leurs organisations respectives.

De plus, nous ne croyons pas que les guerilleros espagnols aient un droit quelconque d'assassinat sous prétexte de justice, ici, en France, nation qui nous donne asile, ou bien pour juger ceux qu'ils appellent « fascistes ». Les autorités françaises sont seules compétentes et capables de chatier ceux qui le méritent, étant donné que la date des dits assassinats, ou « justice » selon Le Patriote, est postérieure à la Libération, donc sous le régime de la Liberté et de la Démocratie.

Messieurs du Patriote, si vous considérez comme fascistes tous ceux qui ne militent pas dans l' « Union Nationale » ou le « Parti communiste », tous, absolument tous nos militants des organisations qui protestent par cet article, ainsi que nos frères d'idées qui, en Espagne, luttent contre la tyrannie de Franco, SOMMES FASCISTES !

Memento de la « guerre froide »

Nous avons plusieurs fois parlé dans cette rubrique de l'*Information géographique*, dont se servent les professeurs de géographie pour rester au courant des recherches dans leur discipline. Nous avons montré que cette publication est profondément pénétrée par le communisme soviétique. On y présente « objectivement » comme « remarquable étude » des livres de propagande communiste : par exemple : *Les trusts milliardaires en France*, de Jean Baby, et naturellement sans avoir la simple « objectivité » de prévenir le lecteur que ce M. Baby est un communiste militant, un employé du Parti.

L'*Information géographique* a fini par accuser réception des précisions qui ont été publiées ici à son sujet. Voici en quels termes (éditorial du numéro 5 de novembre-décembre 1953) :

« Nous avons reçu, il y a un certain temps, des lettres de collègues réclamant des articles, documents plus nombreux sur les pays qui se situent, suivant une expression consacrée, « de l'autre côté du rideau de fer ». Certes, les difficultés de donner de pareilles informations nous ont souvent

paralysés, car on sait toute la part d'incertitude, d'interprétation personnelle et, partant, de polémique qu'elles comportent, mais, avec le souci de totale objectivité qui anime toute l'équipe de l'Information géographique, nous avons donné plusieurs articles sur ces sujets brûlants, articles toujours signés, accompagnés de références bibliographiques permettant à nos lecteurs d'estimer par eux-mêmes la valeur des textes qui leur étaient soumis. Nous savions à quoi nous nous exposions et les critiques ont été vives de part et d'autre. Nous ne pensions pas cependant que nous serions attaqués systématiquement et même basement injuriés par des publications qui avaient soin de garder l'anonymat. »

Les publications, au pluriel, désignent en réalité le B.E.I.P.I. Cette « réponse », aussi amphigourique qu'embarrassée, et qui n'en est pas une, méritait d'être intégralement citée :

1. — L'*Information géographique* ne trouve rien à rectifier, rien à démentir dans nos accusations. Nous en prenons acte. Les qualifier d'attaques systématiques et mêmes basses sans oser expli-

quer seulement de quoi il s'agit en dit long sur la mauvaise conscience des accusés.

2. — Reprenant l'alibi des intellectuellement faibles, *l'Information géographique* met en cause l'anonymat (d'ailleurs relatif et limité) du B.E.I.P.I. : nous nous sommes suffisamment expliqués à ce sujet. On notera seulement que l'article qui feint d'y trouver un argument est lui-même... anonyme. Alors ?

3. — La « totale objectivité » de *l'Information géographique* consiste à demander, sur les pays communistes, des « études » à des communistes militants et à des communisants notoires. Les auteurs de cette catégorie sont recommandés et vantés par cette publication, jusque pour leurs ouvrages de propagande.

Nous répétons donc, sans craindre davantage de démenti dans l'avenir que dans le passé, que *l'Information géographique* est un cas particulier, et fort significatif, de l'imprégnation communiste, diffuse ou concentrée, de l'école géographique française.

Monsieur Duverger a apporté au progressisme pro-stalinien l'appui de l'autorité qu'il doit à son titre. N'est-il pas professeur à Bordeaux et à Paris ? C'est beaucoup qu'un tel titre, et, bien qu'il ait été déjà fort galvaudé par tant d'universitaires qui ont cautionné de leur présence et de leur signature les mensonges du parti communiste, il fait encore impression quand on l'entend prononcer du haut d'une tribune ou qu'on le lit dans un article. Il en fait même tant qu'on croit volontiers sur parole que celui qui le porte fait volontiers autorité dans la matière qu'il enseigne... voire dans les autres. Et c'est ainsi que tant de gens qui n'ont pas lu son gros volume sur « *Les partis politiques* » tiennent volontiers M. Duverger pour un savant averti en la matière.

Que ces braves gens veuillent donc bien se donner la peine de lire (elle n'a guère plus de cinquante pages) la brochure qui contient les quatre cours que M. Duverger a fait en 1952 sur *Les partis politiques en Europe au Centre Européen Universitaire* de Nancy, et ils verront ce que vaut le professeur. Lorsqu'il parle des partis communistes, on peut attribuer à la complaisance certaines... erreurs. Mais, dès qu'il traite des autres partis, alors il faut bien se rendre à l'évidence : l'ignorance a dans ces erreurs autant de part que la complaisance. D'aucuns penserait peut-être qu'elle en a plus. Mais il est vrai que dans une certaine mesure elles s'expliquent l'une par l'autre. C'est tellement plus facile, pour un « chercheur » de l'assiduité de M. Duverger, de s'en tenir à la « vérité officielle » proposée par le P.C. pour son histoire et celle de ses pareils.

Ne relevons qu'un exemple des ignorances qui concernent les partis non-communistes. On lit, page 31 : « *Il y eut tout d'abord la seconde Internationale. Je ne parle pas de la première qui était peu organisée. Je parle de l'Internationale socialiste constituée en 1905 avec groupement de tous les partis socialistes. Elle s'est dissoute d'elle-même avec la guerre et reformée vaguement sous la forme COMISCO* ». Ce grand spécialiste des partis politiques ignore visiblement que l'Internationale socialiste fut fondée au congrès de Paris en 1889, et qu'elle tint régulièrement des congrès à partir de cette date, à Bruxelles en 1891, à Zurich en 1893, à Londres en 1896, à Paris en 1900, à Amsterdam en 1904, ce qui constitue déjà une assez belle carrière avant la date imaginaire de 1905.

C'est évidemment lorsqu'il s'agit des partis communistes que M. Duverger donne toute mesure, poursuivant dans sa chaire la néfaste besogne à laquelle on aurait pu croire qu'il ne se livrait qu'au *Monde*.

Page 3, M. Duverger affirme que « *la Tchécoslovaquie avait avant 1948 un système de partis qui ressemblait extrêmement au système des partis de l'Europe occidentale* ». Mais non, illustre professeur, pas avant 1948 : avant 1938. Ne parlons pas de la période qui s'étend de mars 1939 à 1945, mais dès que l'Armée rouge entra dans le pays et les communistes dans le gouvernement, deux des plus grands partis d'avant guerre, le parti des agrariens et celui des populistes slovaques, furent interdits et toute opposition légale rendue impossible, le Front national restant la seule formation politique autorisée dans le pays. Si c'est cela que M. Duverger trouve semblable au système des partis de l'Europe occidentale !

Ce digne professeur aborde ensuite la bolchévisation des partis communistes. Il en fait remonter l'origine à une « *discussion d'ailleurs fort orageuse au Komintern* » à la suite de laquelle fut prise « *sous l'influence du parti communiste qui avait pratiquement la majorité* » (car pour M. Duverger les choses se passaient au Komintern comme dans un congrès radical) « *une décision historique (vocabulaire communiste) du 21 janvier 1924...* » (p. 23).

Admirable confusion ! M. Duverger a retenu des dates, mais il ne sait pas quoi mettre dessous, et il les pique au petit bonheur sur les événements dont il a entendu parler. Il plaçait en 1905 la fondation de la seconde Internationale, parce que c'est cette année-là que les partis socialistes français s'unifièrent. De même, il sait qu'il y a eu quelque chose le 21 janvier 1924. Mais ce quelque chose, il a oublié que c'était la mort de Lénine.

Si un garçon d'étal fichait le prix du gras double sur celui du rôti de veau, il serait tancé d'importance, voire congédié sur l'heure. M. Duverger est toujours professeur, que l'on sache. Et il en profite. Les malheureux étudiants qui ont bu ses paroles croiront donc savoir que la bolchévisation des partis communistes s'est accomplie « *dans les années 1924-1925* » et que « *pour le parti communiste français, il y eut des résistances vives à la base. C'est alors que la personnalité de Maurice Thorez s'est manifestée, car il fut un grand organisateur pour cette transformation intérieure du parti.* »

Nous jurons que nous n'inventons rien.

Rappelons donc à l'ignorant professeur qu'élu en 1923 secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais, Thorez fut parmi ceux qui opposèrent une « *vive résistance* » au cours nouveau. Il était partisan du *trotskisme de droite*. On connaît de ce temps-là des lettres de lui à Boris Souvarine qui ne laissent aucun doute à ce sujet. Elles ont été publiées dans la *Révolution prolétarienne* en 1937 et dans le B.E.I.P.I. en mai 1950.

Dans son introduction, M. Duverger tient à rassurer ses auditeurs en leur assurant que son enseignement sera « *extrêmement objectif... Nous étudierons les partis politiques européens avec un esprit strictement scientifique. Nous n'avons pas à prendre position à l'égard de l'un ou de l'autre. Nous n'avons pas ici à porter des jugements de valeur.* » C'est à la page 3.

Et voici, page 53, ce que donnent ces belles promesses : « *Le schisme titiste n'a pas de signification globale. C'est un schisme réactionnaire qui consiste à s'opposer au communisme pour des raisons de nationalisme yougoslave ; le schisme de Tito dans le schéma marxiste est quelque chose de stupide, en dehors de l'évolution générale de l'histoire.* »

M. Duverger, assurément, ne porte pas de jugement de valeur... sauf quand il en porte, et, comme par hasard, ses jugements sont dans le même sens et sont formulés dans les mêmes termes que ceux du parti communiste.

De ce qui précède on ne saurait conclure que M. Duverger fait honneur à la science universitaire française. Mais nul ne saurait nier que, dans sa chaire tout comme au *Monde*, il rend au parti communiste de bons et signalés services.

✱

Dans le *Monde* du 30 décembre 1953, M. Georges Penchenier nous fait part de l'étonnement qu'il a éprouvé en Finlande :

« Il n'y a guère de pays, écrit-il, (en dehors des

démocraties populaires) qui emploient aussi fréquemment le mot « patriotisme ». Mais il sonne curieusement aux oreilles d'un Français. Est patriote celui qui a fait son devoir pendant la guerre. Les communistes donc ne le sont pas » (aux yeux des Finlandais).

Voilà, n'est-il pas vrai, une définition qui a de quoi surprendre un rédacteur du *Monde* où l'on a du patriotisme une conception moins étriquée, car on a pris depuis longtemps l'habitude, rue des Italiens, de considérer comme d'authentiques patriotes des gens qui ont pratiqué désertion et sabotage pendant la guerre, souhaité la défaite de leur pays, — et qui d'ailleurs, la souhaitent encore.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

A propos du 35^e anniversaire du P. C. allemand

A l'occasion du 50^{me} anniversaire de la réunion du congrès du parti social-démocrate-ouvrier russe à Bruxelles, le 30 juillet 1903, l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline auprès du Parti communiste de l'U.R.S.S. a publié, en été dernier, des « thèses » sur le demi-siècle du parti bolchevik, retraçant brièvement — et faussement — les étapes principales de son histoire. En bon disciple, l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline auprès du S.E.D. a publié, le 30 décembre 1953, des « thèses » à propos du 35^{me} anniversaire de la fondation du P.C. d'Allemagne.

Staline mort, sa glorification démentielle a cessé, mais la méthode stalinienne de falsification des faits lui a survécu et les héritiers n'ont pas renoncé à cette part de l'héritage.

Les chefs communistes, en U.R.S.S. et partout ailleurs, ont tous trempé d'une façon ou d'une autre dans les crimes, les intrigues de Staline, et commis en même temps que lui ses fautes. Ils ne peuvent aujourd'hui en rejeter la responsabilité sur lui seul sans mettre en péril leur propre position et ils se voient ainsi obligés de conserver intacte toute cette histoire truquée qui compte parmi quelques-uns des plus grands crimes de Staline contre l'esprit.

Version actuelle de l'histoire du P. C. allemand

Lorsqu'il fabriquait son *Histoire du parti bolchevik*, Staline avait une façon curieuse de citer les noms des membres du Comité central bolchevik. « Au Comité central furent élus Lénine, Sverdlov, Staline et autres », écrivait-il, ce qui signifiait que les deux premiers étaient morts de mort naturelle ; les « autres », étaient l'ensemble des autres membres, qui avaient été assassinés par le seul survivant : Staline.

Les communistes allemands usent de la même méthode. Comme fondateurs de la gauche socialiste d'où devait sortir le P.C. allemand, on ne cite que Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin et Wilhelm Pieck, ce qui signifie que les trois premiers cités étaient communistes lorsqu'ils sont morts, que le dernier cité est toujours en fonctions et que les autres ont été épurés comme traitres.

D'après les mêmes thèses, la présidence du premier congrès du P.C. allemand aurait été assurée par Pieck, ce qui est vrai, mais il y avait un au-

tre président de ce congrès : Jakob Walker. On ne parle pas de lui, car, sorti du P.C. plus tard, revenu au parti de nouveau lors de la dernière guerre et rentré ensuite en Allemagne orientale, il a — comme il se doit — disparu depuis lors. Pour la même raison, la composition du premier Comité central du parti n'est pas donnée. On ne parle ni de Hugo Eberlein qui, rapporteur au congrès, fut le seul délégué allemand au congrès constitutif de l'Internationale communiste et qui, s'étant sauvé en U.R.S.S. après l'avènement d'Hitler, y fut déclaré traître au parti et mourut en déportation, ni de Paul Frölich, qui était au côté de Lénine à la Conférence de Kienthal en 1916 mais sortit plus tard du parti communiste, ni de Paul Lévi, président du P.C. allemand, qui rompit avec le communisme en 1921, ni de Auguste Thalheimer, chef du parti dans les années 1922-24, plus tard exclu comme renégat (ce « document historique » le mentionne une fois mais comme « opportuniste » et l'accuse d'avoir avec Brandler, saboté le mouvement révolutionnaire). Le même texte n'oublie pas de mentionner que les bolcheviks russes se sont penchés sur la fondation du parti communiste allemand, mais se garde bien de dire que le délégué bolchevik au congrès était Karl Radek, condamné à quinze ans de prison en 1938 (et qui devrait avoir depuis longtemps purgé sa peine).

Si le rôle des véritables pionniers du mouvement communiste en Allemagne est passé sous silence, l'importance des créatures staliniennes est grossièrement exagéré. C'est le cas pour Pieck et pour Ernst Thalmann, au sujet duquel on dit, par exemple : « C'est le mérite de Thalmann d'avoir su conduire l'aile révolutionnaire du parti socialiste indépendant au sein du parti communiste allemand. » Or, à cette époque-là, (en 1919-20) Thalmann était un simple militant socialiste d'Hambourg ; il n'était même pas membre du Comité central ; il était délégué au congrès de Halle où la scission du parti socialiste indépendant fut consommée en 1920, mais il n'était qu'un délégué parmi les 400 autres et il ne joua aucun rôle dans les débats, qui furent passionnants.

Même interprétation arbitraire ou mensongère des événements. S'il n'est pas commode d'en donner une interprétation conforme à la ligne officielle, mieux vaut passer les faits sous silence, quelle qu'ait été leur importance.

C'est ainsi qu'en 1921, une équipe dirigée par Bela Kun fut dépêchée de Moscou en Allemagne

pour diriger l'action. En mars 1921, il fut décidé de passer à la lutte révolutionnaire et l'on tenta de déclencher la grève générale ou même l'insurrection armée. Paul Lévi quitta le parti, dont il était alors le chef, et le nouveau secrétaire général, Ernst Reuter, ne tarda pas à en faire autant. Or, dans le document de l'Institut, on ne trouve pas la moindre mention de toute cette activité, pourtant de loin plus importante que celle d'octobre 1923 à Hambourg, dont il est beaucoup question, pour la simple raison que le chef en fut Ernst Thalmann.

Autre exemple : durant les années cruciales de 1931 et 1932, les efforts de Thalmann en vue de former le front unique de la classe ouvrière contre le fascisme menaçant auraient été constants, mais ils se seraient heurtés au sabotage permanent des chefs social-démocrates hostiles à cette unité d'action. Tout est faux dans ces affirmations. Les communistes firent alors campagne de toutes leurs forces contre la social-démocratie, sans hésiter un moment à combattre la république allemande en considérant que les nazis la combattaient eux aussi. Ne fut-ce pas Thalmann lui-même qui déclara, à la onzième session du Comité exécutif de l'Internationale communiste, en juin 1931, donc au lendemain du premier succès décisif d'Hitler aux élections parlementaires :

« Nous nous trouvons actuellement en Allemagne dans une situation telle que les chefs social-démocrates déploient la plus grande activité pour la réalisation de la dictature fasciste... Dans le travail méthodique que nous poursuivons pour l'atteinte de notre grand objectif : la conquête de la majorité du prolétariat, il est évident que notre effort principal doit porter sur la conquête des ouvriers social-démocrates. » (Correspondance internationale, 1931, n° 61, p. 764) : Le sens politique actuel des « thèses ».

Signification politique

Il est hors de discussion que ces thèses historiques n'ont pas été écrites pour des raisons scientifiques. Mais si elles sont loin d'apporter une contribution historique d'une valeur quelconque, elles peuvent pourtant servir à expliquer l'actuelle politique soviéto-communiste. A ce sujet, les points suivants méritent d'être soulignés :

Un rôle démesuré est attribué au parti bolchevik et à l'U.R.S.S. dans l'histoire du mouvement communiste allemand. Dans chacune de ces 22 thèses, les bolcheviks tiennent une place d'honneur, sauf dans les deux premières qui se rapportent à la période antérieure à 1903. Si avant 1914 une « gauche » fit son apparition dans le socialisme allemand, ce fut grâce à la formation par Lénine en 1903 d'un parti d'un type nouveau. (Mais les auteurs de ces « thèses » se sont bien gardés de reproduire ce que Rosa Luxembourg — dont ils réclament l'héritage spirituel — avait écrit, en 1902 déjà, sur ce « parti de type nouveau »).

Depuis lors, tout ce qui mérite louange dans le mouvement communiste allemand doit être attribué aux Soviétiques. Cela conduit parfois à des affirmations grotesques et absurdes comme celles-ci :

« La lutte du P.C. allemand pour empêcher l'avènement du fascisme fut soutenue par le parti communiste de l'U.R.S.S. »,

et : *« La nouvelle constitution soviétique, la constitution du socialisme victorieux et de la démocratie socialiste était une aide morale et un appui réel dans la lutte contre la barbarie fasciste »* (avant la guerre).

Une conclusion s'impose. Si les communistes des pays satellites exagèrent le rôle des Soviétiques

dans le passé, n'est-ce par parce que ce rôle est, dans le présent, considérable, souverain, ou, en d'autres termes, que la « détente » ne s'étend pas à ceux qui en ont le besoin le plus pressant, les pays soviétisés ou subjugués par Moscou ?

Si Lénine et Staline sont plusieurs fois mentionnés dans ces « thèses », Malenkov y figure aussi. On y cite de lui une courte phrase. Ce n'est pas la première fois qu'on peut constater ce fait dans les documents communistes étrangers. On parle souvent de la « direction collective » dans les partis communistes, mais lorsqu'il faut citer quelqu'un, ce n'est pas la collectivité qu'on cite mais le seul Malenkov.

Une place toute particulière est accordée à la France dans ces « thèses » apparemment destinées à la propagande. Mais, pour donner une base historique à cette affirmation nouvellement fabriquée sur la coopération étroite des partis allemand et français, on n'a pas pu trouver beaucoup d'exemples dans le passé ; on ne mentionne que l'action du P.C.F. contre l'occupation de la Ruhr en 1923 et le discours que Thorez prononça à Berlin en 1932. En contrepartie, on fait large place à la lutte actuelle du P.C.F. dont l'objectif principal est clairement défini : contre les États-Unis, contre Adenauer (« traité depuis 1923 », date à laquelle, d'après les « thèses » le P.C.F. militait déjà pour l'unité et l'indépendance allemandes) et contre la C.E.D.

Le point peut-être le plus caractéristique, c'est une sorte de réserve, voire de méfiance, à l'égard du peuple allemand et de sa capacité de mener la lutte pour atteindre les buts que Moscou lui a fixés dans les périodes successives de la récente histoire. Ainsi la « thèse » n° 12, consacrée à la lutte du peuple allemand contre Hitler pendant la dernière guerre, est ainsi conçue :

« Le parti communiste indiquait au peuple allemand le seul moyen de salut pour l'Allemagne : finir la guerre hitlérienne par l'insurrection armée du peuple allemand. Mais la classe ouvrière et le peuple allemand ne trouvèrent pas la force de balayer la domination criminelle d'Hitler. »

Donc, d'après cette thèse, le peuple n'était pas excessivement antifasciste. La thèse n° 19 affirme que le putsch du 17 juin 1952 était fasciste, à quoi s'ajoute la thèse n° 22, la dernière sur la nécessité d'expliquer à la population et aux membres du parti le caractère fasciste du 17 juin.

Il reste à souligner enfin que, d'après ces thèses, à l'heure actuelle « la tâche principale du parti est de préparer politiquement dans les masses populaires la conférence des quatre grandes puissances proposée à Berlin par l'Union soviétique. »

Et les derniers mots de ces « thèses » exigent des membres du parti la préparation d'« un grand mouvement patriotique du peuple à l'occasion de la Conférence de Berlin ».

On voit ici l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants soviétiques tenaient tant à voir se dérouler la Conférence à Berlin-Est : dans ce secteur, il est peut-être possible de mettre en scène un « mouvement populaire », chose impossible aux communistes à Berlin-Ouest.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le gouvernement tchécoslovaque va procéder pour la première fois à des « élections »

Le Comité central du Parti communiste tchécoslovaque — qui s'était déjà réuni le 4 septembre 1953, sans que la presse en ait vraiment rendu compte — a tenu une nouvelle session du 3 au 5 décembre pour entendre un rapport d'Antonin Novotny, premier secrétaire du P.C., et un discours du président du gouvernement, M. Siroky. Le premier a parlé plus précisément des problèmes du parti (et nous reviendrons sur ses déclarations). Quant au second, il a annoncé que le Parti tiendrait son X^e congrès en juin 1954, et que, le mois précédent, les « citoyens » tchécoslovaques seraient appelés en mai à élire les membres des « Comités nationaux ».

Ces « Comités nationaux » (le mot national a ici le même sens que « patriote » pris dans l'acception communiste) ou pour parler plus clairement, ces « comités populaires » sont les organes locaux de l'administration d'Etat dans les communes, les districts et les régions. Ceux qui sont actuellement en place ont été nommés sans même un simulacre d'élection. En mai prochain, on rentrera donc dans la norme. La démocratie populaire de Tchécoslovaquie aura eu ses élections, tout comme les autres et tout comme l'U.R.S.S.

Cette décision s'explique, en partie, parce que les comités nationaux semblent avoir accompli l'essentiel de leur besogne. Jusqu'à présent, ces comités disposaient de pouvoirs et d'une compétence quasi illimités. Ils s'occupaient de tous les problèmes politiques, économiques et sociaux, et ils exerçaient des pouvoirs de police étendus. C'est ainsi qu'ils pouvaient juger les délits contre le régime de démocratie populaire, et c'est en vertu de ces pouvoirs qu'ils ont détruit progressivement la classe des petits commerçants et des artisans.

Toutefois, ces élections présentent de très grandes difficultés. Non seulement, il va falloir mettre sur pied les lois réglementant les activités et la compétence de ces comités, ainsi que leur mode d'élections, mais encore dans l'état de discorde dans l'état de mécontentement et de révolte latente qui est celui du parti depuis l'affaire Slansky, et celui de l'opinion publique, mettons depuis juin 1953, il n'est certainement pas aussi facile que de coutume en pays communiste de réaliser de ces élections plébiscitaires à la mode stalinienne où le nombre des abstentions avoisine le néant et celui des suffrages hostiles l'infiniment petit.

C'est donc un peu autre chose qu'un renouvellement mécanique et caricatural des comités qui se prépare. On voudrait aussi en haut lieu (et il semble que ce soit la pensée du président de la République Zapotocky, qui, le 4 septembre, avait proposé non seulement ces élections, mais des élections législatives) essayer de donner une base plus populaire au régime, et assurer une liaison meilleure entre lui et les masses. Les actuels comités nationaux sont extrêmement impopulaires, étant donné les besognes qu'ils ont faites, les responsabilités qu'ils ont prises. Des nouveaux, même selon des méthodes stalinienne, on attend qu'ils apparaissent à la population comme une émanation plus ou moins fidèle de sa volonté, sans pour autant cesser d'être les instruments du parti au pouvoir.

Dans son discours, que nous citons d'après le *Rude Pravo* du 6 décembre 1953, Siroky a mis l'accent sur cet aspect des choses.

« Par la campagne de notre parti pour les élections nous voulons renforcer les liens indestructibles entre la classe ouvrière, les paysans et les intellectuels et raffermir notre démocratie populaire. Des élections sortiront des organes locaux du pouvoir d'Etat, qui auront à assurer avec plus de succès notre édification économique et culturelle dans les villes et dans les villages, dans les districts et dans les régions. »

« Nos efforts depuis la libération ont contribué à rapprocher l'appareil d'Etat démocratique populaire des masses de la population travailleuse ; néanmoins, les comités nationaux ne remplissaient pas d'une façon satisfaisante les fonctions, qui au sein du régime démocratique-populaire leur appartenaient. La cause en était dans leur structure défectueuse qui les empêchait de s'adapter aux besoins du développement général, à de nouvelles tâches et aux nouvelles méthodes de travail. Ainsi, les comités nationaux ont manqué leur but qui était de constituer un lien suffisamment efficace entre les larges masses de la population et les organes de l'administration centrale. (C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.). Aujourd'hui le temps est venu d'écarter ces défauts et le gouvernement a déjà préparé les projets de lois sur les conseils nationaux, qui doivent les éliminer. »

Comment se dérouleront ces élections ? La règle sera, bien sûr, celle de la liste unique.

« Nous entrons dans ces élections, a dit Siroky, comme bloc du Front National en union avec les sans-partis ouvriers, paysans et travailleurs intellectuels, en union avec le Mouvement syndical révolutionnaire, l'Union de la jeunesse et avec les organisations des sans-partis, avec le Parti socialiste tchécoslovaque, Parti tchécoslovaque populaire, Parti de la renaissance slovaque et Parti slovaque de la liberté ; nous attendons des élections qu'elles vont renforcer les liens entre les ouvriers et les paysans, ainsi que les liens entre les communistes et les sans-partis, et que le Front national en sortira renforcé. »

Mais, si, sur les listes, figurent des candidats n'appartenant pas au parti, c'est au parti qu'il reviendra de les choisir, comme Siroky l'a précisé à la fin de son discours.

« Le parti doit choisir les candidats parmi les membres du parti ainsi que parmi les sans-partis, qui se sont distingués comme stakhanovistes, novateurs, travailleurs scientifiques, organisateurs, membres éminents des kolkhozes ainsi que parmi les citoyens, connus pour leurs opinions positives sur la démocratie populaire et qui collaboreront activement à l'édification socialiste. Les candidats doivent présenter la garantie d'exercer avec succès les instructions et la politique du parti communiste et du gouvernement. »

Ce choix fait, les candidats seront, selon la méthode soviétique « proposés par des assemblées du personnel des usines, des offices et des coopératives agricoles, par des unités militaires, des organisations du Parti, des organisations de masses, comme le Mouvement Syndical Révolutionnaire, comme l'Union Tchécoslovaque de la jeunesse, les comités de femmes, etc. »

Toutefois, ce système, qui a partout ailleurs fait ses preuves, ne semble pas rassurer pleinement les dirigeants tchécoslovaques. Siroky a déclaré qu'il était probable « *que des éléments ennemis essaieraient de présenter leurs candidats* ». On se demande d'où ils pourraient bien venir ? Est-ce des autres partis membres du Front National (en particulier du parti socialiste tchécoslovaque et du parti tchécoslovaque populaire), dont Siroky n'a pas prévu qu'ils pourraient eux aussi choisir des candidats ? Faudrait-il croire alors que certains chefs communistes (Zapotocky ?) songeraient à rendre une certaine apparence d'autonomie aux partis à qui fut laissée au lendemain du putsch de février 1948 une apparence d'existence, et que certains autres, hostiles à cette manœuvre, dénonceraient à l'avance ces partis apparemment opposés comme des éléments ennemis, des suppôts de la réaction ? Il est évidemment difficile d'avancer là-dessus autre chose que des hypothèses.

Notons toutefois qu'en vue de recueillir éven-

tuellement des observations et pour « coordonner » la campagne électorale, un comité restreint a été constitué sous la présidence de M. Siroky, président du gouvernement. Les autres membres de ce comité sont M. Kopecky, vice-président du gouvernement, ancien ministre de la propagande, communiste ; M. Novotny, secrétaire général du P.C. ; MM. Slechta, ministre des constructions et Plojhar, ministre de la santé publique, ces deux derniers représentant l'un le parti socialiste tchécoslovaque, l'autre le parti populaire tchécoslovaque.

Notons aussi que, pour la première fois sous le régime actuel, M. Zapotocky a commencé son allocution du nouvel an par les mots : « *Citoyens et citoyennes, camarades, frères et sœurs* ». Seuls, les membres du parti tchécoslovaque des socialistes nationaux, le parti du président Bénéš, usaient entre eux de cette appellation de *frères et sœurs*, or ce parti a été supprimé en 1948 et remplacé par le parti des socialistes tchécoslovaques, soumis au contrôle du Parti communiste.

L'enseignement en Chine communiste

UNE brochure a été publiée par l'Académie des Sciences de l'Université chinoise de Moscou dans la collection « Bibliothèque du maître » et traduite en chinois. On peut y lire notamment : « *Par les leçons de morale, il faut faire naître chez les élèves l'amour de la patrie communiste et la haine de ses ennemis, la fidélité absolue à la démocratie populaire, au grand parti de Mao, de Lénine et de Staline, et au gouvernement du peuple. A ce sujet, l'enfant ne devra pas hésiter à dénoncer les traîtres chaque fois qu'il le pourra ce qui demande du courage, parfois même de l'héroïsme lorsqu'il s'agit des membres de sa famille. La profonde satisfaction d'avoir servi la patrie le récompensera de ce sacrifice.* »

En outre les enfants sont exercés de bonne heure à distribuer des tracts, à collecter des signatures, à diffuser des brochures « édifiantes ».

A l'école primaire

A l'école primaire les enfants de sept à douze ans sont obligatoirement intégrés à des « groupes d'études » qui consacrent leur activité à des sujets envoyés par le ministre de l'Éducation : Le communisme, son histoire, les problèmes qui se posent à l'école et dans la famille pour un bon communiste et la manière dont il doit les résoudre. Il s'agit d'entraîner l'enfant à réagir devant tout élément contre-révolutionnaire. Ces « groupes d'études » fonctionnent non seulement dans les écoles mais dans toute entreprise industrielle de quelque importance, privée ou nationalisée. En outre les enfants sont astreints à participer à de nombreuses manifestations : défilés, parades.

Mlle Cheng, une institutrice qui a réussi récemment à gagner Formose, rapporte que ses élèves âgés de six à neuf ans et presque tous démunis de chaussures durent faire un jour la haie lors de la visite de Mao Tsé Toung dans leur ville, malgré le froid et l'humidité. Les protestations des parents furent jugées hostiles au gouvernement et attirèrent de sérieux ennuis aux protestataires qui étaient d'anciens gros commerçants pour la

plupart. A la suite de ces incidents, plusieurs familles se réfugièrent à Formose ainsi que Mlle Cheng elle-même (1).

Au lycée

Dans l'enseignement du second degré, toutes ces activités extra-scolaires gênent les élèves dans leurs études. D'innombrables meetings organisés dans les écoles par les délégués du Parti se prolongent souvent jusqu'à l'aube. Toute défection d'un participant entraînerait un blâme et constituerait l'objet d'un nouveau meeting spécialement organisé à cet effet. Du reste le Parti semble considérer les élèves et le personnel enseignant comme une main d'œuvre gratuite et commode pour exécuter toutes sortes de corvées (cf. *New China News*, quotidien de Formose, mars 1953).

Le matérialisme dialectique, le nationalisme historique et la démocratie nouvelle de Mao Tsé Toung sont devenus l'objet principal des programmes. A cela s'ajoutent les œuvres de *Liu Chao Chi*, porte-parole du Kremlin en Chine, et l'étude d'articles de journaux de Pékin. Dans l'enseignement des sciences physiques doivent figurer des citations du livre de Staline sur *Le Matérialisme dialectique*. Le professeur est digne d'éloges, dit Mlle Cheng, s'il parvient à condamner l'impérialisme américain tout en instruisant ses élèves de la migration des oiseaux (2). Son dévouement au communisme est d'ailleurs tenu en bien plus grande estime que l'étendue de ses connaissances. « *Toutes les disciplines doivent être révisées afin que dans l'exposé de théories souvent anciennes et contaminées par le régime capitaliste, rien ne vienne contredire la doctrine communiste. Les maîtres devront se rappeler que, selon les décisions de la Section de l'Enseignement du Plenum du Parti « un tiers au moins de leurs paroles devra avoir trait au communisme ».* (Journal pédagogique de Pékin, avril 1952).

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 100

(2) Voir B.E.I.P.I., n° 100

Instruction des masses

Le système scolaire chinois qui est calqué sur le modèle soviétique se heurte à une difficulté constante : il s'agit de trouver un nombre suffisant de personnes qui connaissent le russe. On enseigne la langue russe dans les établissements de tous les degrés et dans les cours du soir. L'Université chinoise de Moscou contribue à cet effort : de jeunes étudiants chinois y apprennent la langue et la littérature russe mais surtout la « *politgrammota* » (dogme du Parti communiste) et ils deviennent à leur retour en Chine des instructeurs de confiance. L'anglais est passé au rang de langue facultative.

Cependant, le peuple chinois ne parvient pas à se passionner pour le grand voisin et les éducateurs sont obligés de rechercher dans le panthéon national et le folklore du pays les héros qu'ils doivent proposer à la vénération des jeunes. Le « folklore d'importation » est inopérant. Il est à remarquer que, parmi les militants communistes chinois professionnels eux-mêmes, rares sont ceux qui ont lu *le Capital* et sont capables de discuter de Marx, Lénine et Staline (cf. *Impressions de l'U.N.E.F. sur le Congrès de l'U.I.E. à Pékin en 1950*).

L'U.R.S.S. ne diminue pas pour autant son effort éducatif en Chine. Depuis l'accord culturel de 1950, des délégués russes ont prononcé des centaines de conférences en langue chinoise ; en outre la Chine a été dotée de cinq cinémas itinérants complets largement pourvus de films de propagande (« avant » — « après »).

Plusieurs milliers de manuels chinois consacrés à des sujets divers ont été publiés à Moscou — en caractères chinois — sous le contrôle de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.

La condition des professeurs

Pourtant cette propagande s'est révélée insuffisante. Les Universitaires demeurent réfractaires, pour la plupart, et ils sont un sujet d'inquiétude pour les communistes orthodoxes de Pékin. Alors que d'autres fonctionnaires ont pu être éliminés facilement sous prétexte de paresse ou de malversations, les professeurs ont fait preuve d'une certaine résistance morale, d'un idéalisme plus subtil et plus difficile à combattre. Aussi les cadres enseignants n'ont-ils pas été ménagés lors de la grande « purge culturelle » entreprise à la fin de 1951. Anti-américanisme, aide à la Corée du Nord, tels étaient les lignes de force de cette épuratoire. Le Recteur de l'Université de Pékin, *Ma Yin Schin*, l'inaugura et elle s'étendit bientôt aux vingt écoles supérieures et Facultés de Pékin et de Tsien Tsin. Six mille cent quatre vingt huit procès furent intentés (selon le compte rendu de la Commission spéciale d'Enquête, Pékin 1952). Nombreux furent les professeurs révoqués et déportés, plus nombreux encore ceux qu'on envoya dans des centres de rééducation. Partie de l'enseignement supérieur, la grande purge culturelle s'étendit très vite aux collèges et aux lycées et même aux écoles primaires. Il ne reste plus actuellement en Chine un seul maître qui n'ait été passé au crible du Parti.

Dans cette lutte sournoise dans le domaine intellectuel, les communistes ont usé de tous les moyens. Dès l'avènement de Mao Tsé Toung ils ont suscité des grèves parmi les étudiants qu'ils ont dressés contre leurs professeurs. L'administration, le corps enseignant et les élèves ont été groupés en trois associations antagonistes ayant chacune un centre par province et un siège national à Pékin. Ce Conseil Central comprend des

élus de chacune des trois corporations et il règle les questions d'enseignement et de diplômes. Etudiants et professeurs s'y combattent farouchement pour la défense de leurs intérêts respectifs.

Les étudiants ont des pouvoirs très étendus, car les dirigeants du Parti voient en eux l'élément d'avant-garde de ce Conseil ; tout professeur, tout membre de l'administration qui s'attirerait l'hostilité des étudiants risquerait de passer pour un « réactionnaire » et d'être dénoncé comme tel avec toutes les conséquences que cela comporte.

Les étudiants ont un autre moyen d'intimidation ; en effet le Parti communiste exige que chaque semestre soit tenu à la Faculté une conférence d'étudiants pour élaborer l'horaire des cours. A ces réunions, les représentants communistes prétendent toujours imposer un horaire où les cours proprement dits sont réduits au minimum sous prétexte de « démocratisation », et sacrifiés au profit de l'enseignement politique. Si un professeur déplait aux étudiants pour une raison quelconque, son cours risque toujours d'être supprimé de cette façon-là. Et bien souvent ce procédé permet aux plus mauvais des élèves de faire prévaloir leur volonté.

La nouvelle culture

Puisque toute lumière vient désormais de l'U. R.S.S., l'histoire et la littérature chinoises ont été refondues et révisées. Pour toute discipline, l'utilité du point de vue communiste est désormais la seule échelle de valeur à appliquer.

Un nouveau style littéraire a été introduit, à l'imitation du style russe des auteurs classiques soviétiques. Les néologismes y abondent. Un ancien lettré, le *Dr. Liao Tchi Tchong* qui avait consacré sa vie à commenter les textes classiques de la littérature chinoise, est accusé de *féodalisme* et raillé dans toutes les revues. Les éditeurs doivent donner la priorité aux publications gouvernementales et aux brochures politiques sur toute œuvre scientifique (*New China News*, janvier 1953).

En biologie, le darwinisme est admis mais les lois de Mendel n'ont plus cours parce qu'elles nient que les caractères acquis puissent devenir héréditaires, ce qui est en contradiction avec l'évangile communiste du moment.

Depuis 1950 on a brûlé quinze mille livres sur les seize mille qu'avait publiés le *Commercial Press* de Shanghai. Plus de deux cent tonnes de livres ont été également brûlées à Shanghai dans le seul mois de janvier 1952 et sept cent dix mille volumes à Hang Keou : il s'agissait essentiellement des écrits classiques confucéens et bouddhiques et de leur exégèse.

Ce que le Parti veut obtenir des « intellectuels », c'est un reniement complet de leurs anciennes opinions, une auto-critique allant jusqu'à l'auto-accusation qui entraînera pour eux l'humiliation et l'obligation d'être « rééduqués ». Le Parti veut détruire le prestige qui entoure en Chine les intellectuels : ses rangs comptent de nombreux primaires et autodidactes animés d'un vif sentiment de jalousie et d'hostilité envers les anciens lettrés et ceux qu'on a appelés les « mandarins intellectuels ».

La rééducation

Ceux des intellectuels chinois qui ont conservé leur situation au prix d'une « confession » humiliante par laquelle ils ont renié leur passé, n'ignoraient pas que le gouvernement communiste leur réserve une « rééducation » complète. La même formation est destinée aux militants communistes trop ignares. Les cours sont organisés dans cha-

que région militaire. Le premier centre, fondé en 1950, fonctionne à l'Université populaire de Pékin ; un autre à Shanghai au Collège de la Chine de l'Est pour les Sciences militaires et politiques, a été inauguré par *Cheng Yi*, maire communiste de la ville. Il existe d'autres centres à Sou Chow, à Nankin, et dans plusieurs grandes villes. Leur règlement est complètement militarisé. Il y a plusieurs sections : affaires culturelles, affaires militaires, administration générale, administration locale, fiscalité. Les cours durent six mois ; les élèves qui sortent diplômés de ces centres sont envoyés en stage dans un lieu quelconque où ils sont nourris et logés mais non salariés. De grands savants, des universitaires y voisinent avec des communistes analphabètes et des sous-officiers. A tous, on exige l'ABC du communisme qui est ressassé à longueur de journée. Chaque centre de rééducation compte environ 5.000 élèves.

La plupart des étudiants diplômés des Universités sont chargés par le ministre de l'Éducation

Nationale d'une quelconque besogne. Beaucoup d'étudiants en lettres ont été envoyés travailler à la réforme agraire et beaucoup d'ingénieurs en Mandchourie et dans le Nord-Ouest. Tous ceux qui refusent le poste qui leur est ainsi assigné se voient privés de leur diplôme. Par contre il arrive que le diplôme soit accordé un an avant la date normale à l'étudiant dont on veut récompenser le zèle. La sévérité de la censure empêche qu'on soit informé du sort des universitaires envoyés en Mandchourie et dans le Nord-Ouest de la Chine.

Il est à remarquer par ailleurs que le gouvernement communiste n'a encore rien fait pour améliorer les conditions de vie des étudiants ; aussi voit-on leur nombre décroître chaque année. Le *China Year Book* révèle que le nombre des étudiants entrant dans une Faculté de Shanghai est passé de mille à 7 en automne 1950.

Un tel résultat ne peut donner une haute idée des « progrès » réalisés dans le domaine culturel par le régime communiste.

L'impasse alimentaire en U.R.S.S.

En attendant l'amélioration promise de sa production, l'U.R.S.S. élargit ses importations de produits de première nécessité. Il est d'ores et déjà possible d'affirmer que ces importations ne pourront que s'amplifier dans le courant de 1954, car la situation telle qu'elle ressort des documents soviétiques officiels est on ne peut plus précaire, et tout laisse prévoir une sérieuse aggravation au cours des mois à venir. Le jugement pessimiste que nous portons voici deux mois sur les espoirs relatifs à un redressement rapide de l'élevage (*B.E.I.P.I.*, n° 98, p. 20) se trouve corroboré par des documents plus récents. A ce sujet, la presse occidentale a communiqué des déclarations faites par Krouchtchev aux directeurs de journaux ruraux et publiées par la *Pravda* du 4 décembre dernier. Khrouchtchev s'est plaint que l'administration — celle de l'Etat et celle du Parti — ne mette aucune hâte à appliquer les décisions prises en septembre dernier en vue d'opérer l'indispensable redressement. La plupart de ces décisions demeurent jusqu'à présent lettre morte, tant dans les kolkhozes que dans les sovkhoses. On se heurte à la fois à l'inertie des hommes et à l'adversité des choses.

Ce que Khrouchtchev s'est borné à résumer dans les grandes lignes, de nombreux articles de la presse soviétique l'exposent de manière détaillée.

Le problème le plus grave est celui de l'hivernage du bétail. Un article publié dans la *Pravda* du 17 novembre sous la signature de M. A. Kozlov, ministre des sovkhoses, ne laisse aucun doute sur la précarité de la situation dans les domaines directement exploités par l'Etat.

« Beaucoup de sovkhoses, y lit-on, se sont mal préparés pour l'hivernage du bétail. Dans les sovkhoses du Kazakhstan le plan d'approvisionnement en foin n'a été réalisé qu'à 56 %, dans les sovkhoses de Kirghizie à 89 %. Les sovkhoses des régions de Moscou et de Léningrad n'ont pas de foin (ni foin, ni paille, ni pommes de terre) en quantités suffisantes. »

On se demande comment, dans ces conditions, le gouvernement sera à même de résoudre au printemps le problème de la soudure. L'accroissement promis des effectifs du cheptel n'a aucun

chance de se réaliser ; il faut s'attendre, bien au contraire, à une nouvelle diminution, cela d'autant plus que l'insuffisance des soins dont on entoure le bétail a suscité dès la fin du mois d'octobre, dans toute la région de Krasnoïarsk, de graves épizooties (*Pravda* du 20 novembre).

Le ravitaillement des villes s'en ressent. Les livraisons des sovkhoses restent de beaucoup inférieures aux prévisions. Pour la viande, les livraisons ne représentent que 62 % des prévisions dans la région de Koursk, 69 % dans celle de Voronéje, 65 % dans celle de Saratov, 72 % dans celle d'Astrakan. Les livraisons de lait n'atteignent que 76 % dans la région de Vologda, 77 % dans celle de Kourgan, 70 % dans celle de Riazan. (Article de Kozlov, *Pravda* du 17 novembre).

L'éditorial de la *Pravda* du 21 novembre souligne la gravité de la situation. « Maintenant, écrit le journal, l'élevage se trouve devant la période la plus cruciale des résultats de laquelle dépendront largement les progrès à venir de cette branche de l'agriculture : il s'agit de l'hivernage du bétail... L'actuel hivernage du bétail se heurtera à certaines difficultés. Dans beaucoup de régions, de districts et de républiques, le plan de stockage du foin n'a pas été accompli, et la construction des étables n'est pas achevée. Les kolkhozes de Kirghizie ont stocké moins de foin que l'an dernier (c'est nous qui soulignons. — *B.E.I.P.I.*). Le plan n'a pas été réalisé non plus par les kolkhozes des républiques kazakh, carélo-finnoise, biélorussienne, estonienne, lituanienne et quelques autres... »

« Il ne faut pas non plus s'accommoder du retard dans la construction des étables. Ce n'est point un secret que dans beaucoup de districts on se trouve en face d'une situation manifestement alarmante (c'est nous qui soulignons. — *B.E.I.P.I.*). Même dans des régions comme celles de Kirov, de Molotovsk et de Kostroma, qui sont riches en bois, la construction des étables se trouve chaque année en échec. Ainsi par exemple, dans les kolkhozes de la région de Kirov, le plan de construction n'a été réalisé, pour la moyenne des années 1949-1952, qu'à 58 %. Le rythme ne s'est pas accéléré au cours de cette année. »

La situation n'est pas meilleure dans la région

de Krasnoïarsk, ainsi que nous l'apprend la *Pravda* du 20 novembre :

« Le stockage du fourrage n'a été réalisé qu'à 52,5 % pour le foin, la paille et la balle, et à un peu plus des deux tiers pour les pommes de terre... Cette année-ci il aurait fallu construire dans les kolkhozes environ 2.400 étables, et il n'en été construit que 843 ; 904 étables sont en construction, et la construction de 630 autres n'est pas encore commencée. La construction avance particulièrement mal dans le district d'Irbéïsk, où l'on n'a construit que 9 étables, alors que le plan en avait prévu 69. »

L'article énumère encore une série d'autres districts tout aussi retardataires ; dans la région autonome de Khakassk, on n'a construit que 88 sur 336 étables prévues.

La *Pravda* du 29 novembre relate comment les choses se passent dans les kolkhozes de Kirghizie :

« Une situation alarmante, quant à la rentrée du fourrage, s'est créée dans les pâturages d'hiver éloignés. A Kenès-Anarkhaï on ne dispose que de 5 % du fourrage nécessaire. La situation est très mauvaise dans les pâturages éloignés tant en ce qui concerne les étables et les abris, qu'en ce qui concerne les lojis pour le personnel... Les kolkhozes et les sovkhoses de Kirghizie n'ont que fort peu de fourrage et d'étables, pour le bétail. En moyenne, 70% seulement du gros bétail à cornes peuvent être logés dans des étables, et la proportion est encore moindre pour les ovins et les caprins. Le plan de construction est resté en panne cette année-ci encore. Les étables existantes n'ont pas été réparées à temps et ne sont pas chauffées. »

Pour remédier à cette situation, le gouvernement soviétique sera probablement contraint d'importer du fourrage afin d'assurer la soudure à l'approche du printemps. Mais même en supposant qu'il parvienne ainsi à mettre le bétail à l'abri de la faim (dans une certaine mesure), lui sera impossible de le mettre à l'abri du froid. Pour ceux qui ne croient pas aux miracles, il est d'ores et déjà certain que le troupeau soviétique, déjà décimé d'après les aveux faits par Khrouchtchev en septembre dernier, subira encore des pertes considérables au cours de cet hiver. Cela veut dire que toutes les belles perspectives relatives à l'accroissement de la consommation de la viande, du lait, du beurre et du fromage resteront une fois de plus lettre morte et que l'U.R.S.S. devra continuer sa politique actuelle des importations de denrées alimentaires pendant quelques années encore, non point pour relever le niveau d'existence de la population, mais tout simplement pour éviter une chute catastrophique de la consommation.

✱

Cette situation décevante a deux principales causes : l'approvisionnement insuffisant de l'agriculture par l'industrie et la gestion bureaucratique de l'agriculture. L'éditorial de la *Pravda* du 15 novembre met le doigt sur la première cause :

« Les faits montrent, y lit-on, que dans beaucoup d'entreprises et dans quelques ministères on ne se soucie guère jusqu'à présent de la nécessité d'accorder à l'agriculture une aide accrue. »

Pendant les dix premiers mois de l'année 1953, l'industrie productrice de machines agricoles a sous-produit des milliers et des milliers de machines destinées à l'agriculture. Certaines entreprises ne réalisent leur plan qu'à moitié. D'au-

tres ne livrent pas les pièces de rechange indispensables, ce qui entrave la réparation des machines en panne. L'industrie des matières de construction ne réalise pas non plus les tâches qui lui sont imparties ; l'agriculture manque de bois de construction, et c'est ce qui explique pourquoi le bétail manque d'étables et pourquoi les spécialistes envoyés dans les kolkhozes, ne trouvant pas à se loger, reviennent dans les villes. La *Pravda* du 15 décembre (éditorial) se plaint que les responsables du Parti ne se soucient que fort peu de cet aspect du problème. Les comités locaux ou régionaux recrutent les spécialistes — ingénieurs, agronomes, vétérinaires, etc. — qui doivent être acheminés vers les kolkhozes, sans s'occuper de leur installation. Ceux qui parviennent à se loger et qui consentent à rester, sont immédiatement happés par la machine bureaucratique : au lieu de les laisser travailler effectivement, les comités du Parti les submergent de convocations et leur font perdre leur temps en les obligeant à assister à d'interminables séances, réunions et conférences d'où ne sortent jamais que des résolutions et des ordonnances que personne n'appliquera.

La *Pravda* du 17 décembre (éditorial) dénonce la faiblesse et l'incompétence des cadres du Parti en matière agricole. On manque de responsables pour diriger le travail des kolkhozes en connaissance de cause. Le même journal (éditorial du 30 novembre) incrimine l'inertie des comités du Parti, qui ne font rien pour envoyer des forces qualifiées dans les villages. Dans le district de Toula, il y a plus de 150 kolkhozes sans agronomes ni zootechniciens, et les stations de machines et de tracteurs manquent de plus de 1.000 « mécanisateurs ».

Il n'est pas inutile de poser une question que quelques-uns de nos lecteurs se sont sans doute déjà posée : comment peut-on expliquer que les mesures prises en août (allègements fiscaux) et en septembre (relèvement des prix à la production et autres avantages accordés aux kolkhoziens en vue de stimuler leur intérêt personnel) n'aient donné aucun résultat ? Au bout de trois mois de « cours nouveau », les faits sont aujourd'hui patents et concluants : l'agriculture et l'élevage soviétiques, loin de se relever, continuent de s'enliser. Dans un récent article mettant en relief la spoliation des kolkhoziens par l'Etat soviétique, M. Salomon Schwartz (1) répond implicitement à cette question. Il souligne que les nouveaux décrets ne contiennent rien qui puisse être considéré comme une rupture radicale et définitive avec la pratique jusqu'ici courante, consistant à développer l'élevage collectif au détriment de l'élevage individuel. Ce n'est pas d'une rupture qu'il s'agit, mais d'une simple suspension des mesures directes et indirectes par lesquelles le pouvoir avait, depuis vingt-cinq ans, forcé les paysans à céder leur cheptel aux kolkhozes.

Khrouchtchev condamna « les achats massifs de cheptel » par lesquels les kolkhozes réduisirent le troupeau individuel des kolkhoziens, et il préconisa l'intensification du travail dans les fermes collectives pour y assurer la reproduction propre du cheptel collectif. Le décret pris en septembre recommande aux autorités d'encourager les efforts des kolkhoziens en vue d'agrandir leur troupeau individuel, mais le caractère provisoire de toute cette politique ressort, M. Salomon Schwartz le souligne, d'une disposition qui n'a assurément pas échappé à l'attention des intéressés : en vue de faciliter aux kolkhoziens sans bétail l'acquisition de quelques bestiaux, le décret les exempte de l'obligation de livrer de la viande

(1) *Sotsialisticheski Vestnik*, n° 10-11 (octobre novembre 1953), pp 184-185.

à l'Etat pendant le second trimestre de 1953 et pendant toute l'année 1954. Cela veut dire que jusqu'ici même les paysans ne possédant pas de bétail en propre étaient tenus de livrer de la viande, quittes à l'acheter pour s'acquitter de leur obligation. « Jusqu'ici, écrit M. Schwartz, la non-possesion de bétail ne dispensait pas les kolkhoziens des livraisons de viande, et en principe cette disposition reste en vigueur. » Elle est simplement suspendue jusqu'à la fin de 1954...

Instruits et rendus méfiants par une longue expérience, les kolkhoziens savent donc dès à présent qu'on ne leur accorde qu'un simple répit afin de reconstituer le troupeau individuel dont on les avait spoliés, pour recommencer l'opération aussitôt après. Aussi les mesures décrétées en leur faveur restent-elles sans effet. On aurait d'ailleurs tort d'assimiler ces mesures à celles, effectivement libérales, qui furent prises en 1921 pour mettre un terme au « communisme de guerre ». Les décrets de septembre 1953 se bornent à accorder aux paysans certains avantages fiscaux et à leur assurer des prix plus élevés pour leurs produits, mais il n'est nullement question de les libérer des contraintes qui pèsent sur eux quant à la production, au marché et aux livraisons obligatoires. Même le relâchement des plus iniques de ces servitudes, on vient de le voir, n'est envisagé qu'à titre temporaire. Par contre, il ressort, tant du discours de Krouchtchev que des mesures décrétées en septembre, que l'on veut sortir de l'impasse actuelle par un renforcement de la direction autoritaire, et non point par une libéralisation de l'économie kolkhozienne.

Dans son article que nous citons tout à l'heure, M. Salomon Schwartz signale avec juste raison cette déclaration faite par Krouchtchev en septembre dernier :

« La tâche urgente dans l'amélioration de la direction de l'agriculture est d'accroître le rôle des comités de district et des comités exécutifs du Parti dans le développement des kolkhozes, des stations de machines et tracteurs et des sovkhoses. »

M. Schwartz explique le sens de cette phrase :

« L'amélioration de la « direction » — d'une direction s'exerçant par en haut et du dehors —

voilà le fin du fin de la sagesse communiste... L'amélioration de la direction des kolkhozes signifie naturellement, avant tout, le renforcement de l'immixtion du comité de district dans la vie intérieure des kolkhozes, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations kolkhoziennes communistes... »

Mais il y a plus grave encore, il y a ce que M. Schwartz appelle « l'institutionnalisation de la direction autoritaire ». Désormais tous les agronomes, zootechniciens et autres spécialistes travaillant dans les kolkhozes ne relèveront plus des responsables kolkhoziens, mais uniquement de la direction des M.T.S. (stations de machines et tracteurs), à laquelle sont conférés des pouvoirs plus étendus. Ce sont les agronomes et les zootechniciens des M.T.S. qui porteront désormais la responsabilité de l'exécution du plan par les kolkhozes quant au rendement des cultures, à la productivité du bétail et à l'organisation correcte du travail, ce qui veut dire que les cadres techniques ne seront plus, comme jusqu'ici, au service des kolkhozes, mais que les kolkhozes seront désormais soumis à leurs ordres. Le décret dit que les décisions de l'agronome en chef de chaque M.T.S. sont obligatoirement applicables et ne pourront être rapportées que par décision de la direction agricole régionale ou du ministère. En d'autres termes, c'est le renforcement du contrôle et de la dictature du Parti, dont la presse soviétique avait toujours déploré la faiblesse, sur l'ensemble de l'agriculture. Il en résultera sans aucun doute une bureaucratisation encore plus poussée, donc la multiplication des tares qui, depuis vingt-cinq ans, ont fait de l'agriculture et de l'élevage soviétiques ce qu'ils sont aujourd'hui.

L'ensemble de ces faits ne nous incite nullement à réviser notre jugement pessimiste sur l'économie soviétique. Contrairement aux affirmations de ceux qui voient d'ores et déjà poindre en U.R.S.S. l'aube de l'abondance et qui prédisent à l'Europe occidentale la pire des catastrophes pour d'ici deux ou trois ans, lorsque Malenkov consentira à lever le rideau de fer et à envoyer des touristes soviétiques s'apitoyer sur notre misère, nous disons tout net que la situation alimentaire russe sera moins enviable en 1954 qu'en 1953 et que les mesures prises en septembre dernier ne sont même pas susceptibles de produire des effets positifs à plus longue échéance.

Un livret de salaires soviétique

DANS son livre intitulé *J'ai travaillé en U.R.S.S.*, l'ouvrier suédois Ragnar Rudolf, qui passa plusieurs années en Union soviétique après la guerre, a raconté en détail son séjour, et notamment sa condition de travailleur libre (1). Ce témoignage direct abondait en renseignements précieux sur la vie du peuple dans la province de Komi, pendant les premières années de l'après-guerre.

Outre ces souvenirs, Rudolf a rapporté des documents qui les complètent et en confirment la véracité : ses livrets de travail et de salaires (2), qui ont trait à son emploi comme travailleur libre dans l'entreprise de flottage *Zapadnaja Jarenga*,

située près de Jarensk, à 500 km environ à l'est d'Arkangelsk.

De ces deux documents — dont tout travailleur en U.R.S.S. est obligatoirement muni — le plus intéressant est le livret de salaires, qui porte sur une période allant d'avril à décembre 1946. Sans vouloir lui donner une valeur générale excessive, on peut dire qu'il constitue un indiscutable morceau de la réalité soviétique.

Aspect général

Ce qui frappe d'abord, c'est le nombre de formules imprimées non remplies. On connaît certes le nom du travailleur, et celui de l'entreprise ainsi que la profession du travailleur, mais on ignore la nature de l'emploi, le salaire de base, le temps de travail, la durée des vacances, etc. Il y a bien la signature du représentant de l'en-

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 95.

(2) Ces documents ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans la revue syndicale suédoise *Fackforening: Röstelsen*, numéros 49-50 et 51-52 de 1952 — analyse dont nous nous sommes largement inspirés pour notre étude.

treprise, mais la place réservée à celle du travailleur est vide. Aussi bien n'aurait-elle pas grande signification, sous un formulaire aux trois quarts non rempli !

En plus des mentions pour ainsi dire normales d'un livret de salaires (acomptes, salaire brut, impôts, etc...), il en est qui sont propres à l'univers soviétique, comme par exemple *retenues pour outils et matériels perdus ou détériorés*, ou bien *retenues pour l'emprunt d'Etat*.

Il est donc habituel en U.R.S.S., puisque des colonnes spéciales y sont consacrées sur le livret de salaires, d'imputer aux salariés le matériel endommagé ou perdu. On ne dit pas si l'usure des outils est portée dans ces colonnes. Remarquons seulement la facilité qu'ont les entreprises soviétiques de renouveler sans frais leur matériel. Quant aux emprunts d'Etat, nous avons ici la confirmation qu'ils ne sont volontaires que pour la forme. Rudfalk, selon son livret, souscrivit pour 120 roubles, soit l'équivalent de 10 journées de travail. Mais on sait qu'ordinairement la somme souscrite représente trois à quatre semaines de travail. Si Rudfalk a été favorisé, il semble que ce soit parce que, au moment de la souscription, il venait d'entrer dans l'entreprise, et qu'on ignorait encore le montant de son salaire, et on ne peut le chiffrer à l'avance.

Nulle place n'est laissée pour qu'on y porte les dates correspondant aux salaires inscrits, mais on trouve, en haut des pages, un endroit réservé à un numéro. Dans le livret de Rudfalk, le numéro n'a pas été inscrit : à la mention N°..., on a ajouté à l'encre *avril 1946, mai 1946, etc...* En d'autres endroits également les annotations manuscrites ne sont pas toujours faites en fonction du texte imprimé. Sans doute faut-il voir là une correction spontanée apportée au formalisme bureaucratique, la nature du travail de Rudfalk ne permettant pas de remplir les formules ordinaires.

Il apparaît que Rudfalk a été payé trois fois en avril, septembre et décembre, quatre fois en mai, une fois en octobre et deux fois pendant chacun des quatre autres mois. On ignore les raisons de cette irrégularité, qui devait entraîner pour les travailleurs des moments de gêne et d'insécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle complique singulièrement les comptes et en compromet le contrôle : à la fin du mois, on note et reporte sur le mois suivant le solde impayé du salaire, solde qui varie de 23 kopecks en septembre à 225 roubles 81 en juillet — dans ce dernier cas, plus de la moitié du salaire mensuel. Mais, bien qu'une mention du livret l'exige, jamais sur celui de Rudfalk on n'a reporté à la page du mois suivant le détail de ce solde. Voici en gros comment se présentent deux pages du livret :

Première page :

	MAI	
	Débit	Crédit
Montant	265,93	Total 215,80
Solde pour le I-VI	51,53	

Deuxième page :

	JUN	
	Débit	Crédit
Montant	192,64	Total 167,11
Solde pour le I-VII ...	77,06	

Le contrôle est donc une opération passablement malaisée, et des erreurs interviennent fréquemment, bien que dans le cas de Rudfalk, il ne s'en trouve pas. La presse soviétique le reconnaît elle-même puisqu'elle demande souvent aux organisations syndicales d'aider les ouvriers à contrôler leurs salaires.

Les normes de travail

A partir de mai 1946, le salaire lui-même n'est plus expliqué, la colonne *salaire horaire* n'est plus remplie. A la place, des normes de travail (la mention imprimée *salaire horaire* est recouverte du mot *normes* écrit à l'encre). Le système des salaires a donc changé depuis l'impression du livret. Les normes de travail comme base de calcul ont en effet cet avantage — du point de vue de l'employeur — qu'on peut diminuer le montant de tout salaire sans pour cela toucher au taux du salaire : il suffit d'augmenter la quantité de travail prise comme norme, alors que la rémunération par norme demeure inchangée. L'augmentation des normes n'est pas une simple éventualité : la presse soviétique elle-même juge qu'il faut les réviser une fois par an.

Il ne serait guère important pour le contrôle que le salaire horaire ne fût pas donné si l'on connaissait le salaire correspondant à chaque norme. Mais rien ne l'indique dans le livret de Rudfalk. Certes, il reste la possibilité de diviser le montant du salaire total par le nombre de normes, et de cette façon, de contrôler si le salaire par norme est constant, et conforme au tarif. Mais combien d'ouvriers soviétiques se livrent à une opération si compliquée ? Pour Rudfalk, le résultat trouvé ce faisant est inattendu. Voici le calcul pour deux sortes de travaux, le roulage des troncs (tableau A) et le flottage (tableau B) :

Tableau A

Mois	Normes remplies	Salaire	Calcul du salaire par norme de travail
Juin	9,8	75,96	7,75
Juillet.....	2,2	22,16	10,07
	21,-	210,90	10,04
Août	5,2	68,58	13,19

Tableau B

Mois	Normes remplies	Salaire	Calcul du salaire par norme de travail
Juin	0,4	6,95	17,38
	2,8	21,89	7,82
Juillet.....	1,04	17,04	16,39
Août	8,9	138,25	15,54
	1,45	21,42	14,77

Le salaire par norme de travail devrait être constant dans tous les cas où il s'agit d'un même travail. Or, il passe de 7,75 à 13,19 pour le roulage des troncs et de 7,82 à 17,38 pour le flottage ! Que signifient ces variations ?

Les annotations du livret de salaires vont d'avril à décembre 1946. Mais nous devons arrêter notre calcul en août, car après ce mois, le fonctionnaire responsable cessa de porter le nombre de normes remplies, se contentant d'inscrire le nombre de jours consacrés à chaque sorte de travaux et le montant global du salaire attribué à chacun d'eux. Le contrôle n'est donc plus possible. Il faut en tout cas remarquer que le nombre des journées de travail n'est pas du tout en rapport avec celui des normes remplies. Certains jours, Rudfalk n'atteint pas la norme, d'autres, il la dépasse de 50 %. Sans doute faut-il attribuer ce fait aux intempéries, qui, selon les dires de Rudfalk, paralysaient parfois toute activité.

Les écarts de salaires

Le salaire de Rudfalk, comme le montre le tableau ci-dessous, était extrêmement variable :

Avril (à partir du 13)	141,40
Mai	265,93
Juin	192,64
Juillet	443,38
Août (10 jours de maladie)	310,23
Septembre	334,96
Octobre	272,67
Novembre	276,72
Décembre	283,72
Moyenne (mai-décembre)	310,03

On peut, en divisant ces sommes par le nombre de journées de travail, trouver le salaire quotidien de Rudfalk, mais pour certains travaux déterminés seulement. En effet, le nombre des journées de travail n'est pas mentionné pour toutes les sortes de travaux, et on doit de ce fait déduire les montants qui s'y rapportent, des salaires mensuels. On a également ôté du tableau ainsi obtenu les jours de maladie et les petits montants des heures supplémentaires :

Mois	Jours	Salaire pour ces jours	Salaire par jour
Avril	17	141,40	8,32
Mai	24	265,93	11,08
Juin	23	192,64	8,38
Juillet	37	442,75	11,97
Août	16	275,95	17,25
Septembre	16	184,20	11,51
Octobre	27	316,18	11,71
Novembre	23	276,72	12,03
Décembre	24	254,92	10,62

A part pour le mois d'août, les écarts de salaires par journée de travail sont donc plus petits que ceux qui existent entre le nombre des journées de travail.

Le nombre absurde de journées de travail en juillet s'explique par l'annotation suivante : *Travail de garde, 8 jours, 35 roubles*. Il s'agit, nous dit Rudfalk, de la garde montée la nuit autour des outils et du matériel qu'on ne pouvait rentrer le soir. Cette garde était nécessaire pour empêcher les habitants des kolkhozes voisins de venir voler les outils. Il s'agit donc d'heures supplémentaires, comptées comme huit journées de travail normales, et payées 4 roubles 42 par jour, ou plutôt par nuit. C'est relativement peu, comparé au salaire moyen d'une journée d'avril (les journées d'avril sont les moins payées sur le livret de Rudfalk) : 8 roubles 32. Mais on verra plus tard que les heures supplémentaires faites en juillet étaient payées au montant microscopique de 63 kopecks !

Salaire minimum garanti et prime de maladie

En mai et novembre se trouvent la plupart des jours fériés du calendrier soviétique. On se demande pourquoi le nombre des journées de travail en juin est le même que pendant ces mois-là, et est inférieur de trois jours à celui d'août, mais ce n'est pas la seule anomalie: le petit nombre de journées de travail en juin coïncide avec un plus petit salaire par journée de travail, alors que pendant les mois de travail plus intensif, c'est le contraire qui se produit. De cette façon, les écarts sont plus grands entre les rentrées mensuelles qu'entre celles des journées. Ces écarts importants doivent être redoutés des travailleurs, et donner

lieu à une notable insécurité. Les travailleurs soviétiques n'ont-ils donc pas de salaire minimum garanti ? Il y a bien pour les différentes catégories de travailleurs un *indice d'évaluation* (*rastjotnaja stavka*), qui correspond au double de l'*indice de tarif*, mais la colonne *indice de tarif* dans le livret de Rudfalk n'est pas remplie. Pourtant, on trouve une indication très intéressante : la prime de maladie, pour 10 jours en août, se monte à 30 roubles 50, soit 3,05 par jour.

Or, on sait que la prime de maladie est calculée en U.R.S.S. au prorata du salaire, lequel dépend de la durée ininterrompue de l'emploi et de la qualification professionnelle. Pour les travailleurs ayant une qualification identique à celle de Rudfalk et dont la durée d'emploi est inférieure à deux ans — juste le cas de Rudfalk —, la prime de maladie s'élève à 50 % du salaire quotidien moyen au cours des deux mois précédant la cessation de travail — dans notre cas, juin et juillet. Le salaire moyen est par bonheur facile à calculer, du fait que le nombre de journées de travail pour juin et juillet est intégralement porté sur le livret. On y trouve en tout 60 journées de travail et 636 roubles 02 de salaire. Le salaire moyen est donc 10,60, et 50 % de cette somme font 5,30. Et non 3,05 comme on l'a calculé. Il ne s'agit pourtant pas là d'une fraude ou d'une erreur. Dans le règlement concernant la prime de maladie, existe une petite réserve qui, habituellement, n'est pas citée lorsqu'on parle dans la presse occidentale de la sécurité sociale en U.R.S.S. : si le salaire moyen dépasse l'*indice d'évaluation* (*rastjotnaja stavka*), c'est ce dernier qui est pris comme base de calcul de la prime de maladie. La prime de maladie de Rudfalk (3 roubles 05) représente donc 50 % de l'*indice d'évaluation*, lequel s'élève de ce fait à 6,10. Il est inférieur à la moyenne quotidienne la plus basse de Rudfalk (la journée en avril est payée en moyenne 8 roubles 32), inférieur de moitié environ à la moyenne de novembre (12,03), et il représente presque le tiers de la moyenne d'août (17,25). Autrement dit, le *rastjotnaja stavka* est si bas qu'il ne donne aucune sécurité contre les oscillations de salaire.

Le règlement relatif à l'évaluation de la prime de maladie, qui doit se calculer au prorata des salaires, est donc ici pratiquement sans objet du fait de la petite réserve indiquée.

Il est facile de deviner pourquoi le salaire minimum garanti est si bas en U.R.S.S. C'est le principe du salaire à la production qui, officiellement et pratiquement, est de rigueur. Un salaire mobile doit pousser à une plus grande production, pense-t-on. Les travailleurs doivent s'efforcer d'élever leur niveau de production. Et il n'est pas question de laisser un salaire minimum garanti influencer sur le système.

Salaire à la production

Si l'on compare les annotations relatives à la fois au nombre des journées de travail et au nombre des normes de travail — en se limitant bien entendu aux sortes de travaux dont les normes sont connues, ce qui explique les différences avec les chiffres précédemment cités — on obtient pour les cinq mois où ces annotations existent le tableau suivant :

Mois	Jours	Normes	Normes par jour	Salaire mensuel	Salaire par norme
Avril	12	12,9	1,07	103,80	8,05
Mai	14	17,76	1,27	169,17	9,53
Juin	22	23,70	1,08	185,12	7,81
Juillet ...	29	36,34	1,25	407,39	11,21
Août	16	20,95	1,31	275,95	13,17

Même les salaires par norme de travail présentent donc de substantiels écarts — écarts que nous avons déjà rencontrés.

Rudfalk a en outre exécuté diverses sortes de travaux, ce qui explique que le salaire de ses mois de travail était dissemblable. Un fait semble toutefois curieux : on confia à Rudfalk quantité de réparations diverses et de travaux de forge. Mais en juillet et en août, il ne s'adonna pratiquement qu'au flottage du bois. On pourrait penser que son salaire par norme était moindre pendant ces deux mois. Il n'en est rien : juillet et août sont des mois de salaire plus élevé.

On a donc l'impression que le travail de flottage était particulièrement bien payé. L'affaire devient toutefois plus compliquée à juger si l'on s'attarde à juin, mois pendant lequel Rudfalk, bien que pour une moindre part, a participé au flottage (durant les autres mois, il ne lui fut attribué aucun autre travail de cet ordre). Les chiffres de juin sont en effet plus bas — même lorsqu'on compte seulement le travail de flottage. Il apparaît certes que Rudfalk n'a pas rempli aussi bien ses normes de travail. Le nombre de normes par jour est pour le flottage de 1,0 en juin, tandis qu'il est de 1,25 en juillet et de 1,30 en août. Mais le salaire du flottage, par norme de travail, était en juin sensiblement plus bas que pendant les deux mois suivants. En juillet et en août donc, production accrue et meilleur salaire pour une même production.

Le livret est muet sur le salaire horaire, mais Rudfalk raconte que le flottage se poursuivait de 10 à 12 heures par jour. Les plus longues journées étaient en juillet et en août, eu égard au niveau du fleuve. Si l'on réunit les annotations relatives au flottage seul, au cours de ces trois mois, le tableau se présente ainsi :

Mois	Jours	Normes	Normes par jour	Salaire mensuel	Salaire par norme
Juin.....	13	13,-	1,-	104,80	8,06
Juillet ...	29	36,34	1,25	407,39	11,21
Août	12	15,55	1,30	228,20	14,68

Les heures supplémentaires retiennent, elles aussi, l'attention. En général, elles ne sont pas portées sur le livret, sauf pour juillet et août. Même là, la façon de les calculer — nombre d'heures de travail, salaire horaire — est absente. On ne trouve pas non plus à quel genre de travail elles se rapportent, encore que d'après les indications de Rudfalk on pense qu'il s'agisse du flottage. Mais les montants sont infimes : en juillet, 63 kopecks; en août, 32,78; soit 0,15% et 1,2% du salaire mensuel total. Rudfalk, on l'a vu, dit pourtant que pendant ces mois-là, la journée de travail était de 10 à 12 heures. Ces petits montants ont donc une valeur toute symbolique.

Prime de vie chère

Que représentent les 300 roubles par mois de Rudfalk ? L'année 1946 peut être considérée comme étant une année d'extrêmes difficultés. La récolte fut mauvaise dans le pays déjà dévasté par la guerre. La reconversion de l'industrie n'était pas encore terminée. Les prix du circuit rationné, jusqu'ici stoppés au niveau d'avant-guerre, montèrent de 150 % et plus pour les produits alimentaires. On baissa bien le prix des produits du circuit libre, mais ces prix étaient encore pratiquement hors d'atteinte pour la grande masse des travailleurs ; la compression des prix favorisait donc seulement les haut-placés. Pour la viande de bœuf par exemple, la différence de prix entre les deux circuits était de dix fois avant septembre 1946, et après, de trois fois. Pour le

beurre, la différence, avant comme après, était plus grande encore.

Pour compenser l'inégalité flagrante de ces deux changements de prix, la majorité des travailleurs reçurent une prime mensuelle de vie chère, qui ne fut pas attribuée aux haut-salariés. Cette prime, pour les travailleurs d'un salaire identique à celui de Rudfalk (entre 300 et 500 roubles par mois), était de 100 roubles, ce qui était loin de compenser la hausse des prix, mais représentait cependant une élévation appréciable du salaire nominal. Par la suite, la prime fut incluse dans le salaire.

Cette réforme eut lieu en septembre 1946, soit pendant la période qu'embrasse le livret de Rudfalk. Les modalités d'application en furent publiées dans la presse soviétique, et on ne doute pas que la prime fut versée. Des renseignements parvenus alors le confirmèrent. *Mais pas le livret de Rudfalk !* On n'y trouve nulle trace d'une quelconque prime de vie chère ! Une augmentation de salaires de 30 %, prescrite par le gouvernement, a tout simplement été oubliée sur le lieu de travail de Rudfalk.

La prime fut-elle immédiatement incluse dans le salaire, bien qu'au terme des prescriptions elle dût être inscrite séparément ? Nullement. Certes, il est difficile de le contrôler exactement, car les annotations concernant les normes s'arrêtent justement à partir de septembre. Mais il apparaît très clairement que le niveau des salaires demeura inchangé après cette date. Rudfalk s'adonna, en mai, en novembre et en décembre, à des travaux de forge. Le tableau des salaires pour cette sorte de travaux montre bien que la rémunération demeura la même :

Mois	Jours	Salaire total	Salaire par jour
Mai	2	20,85	10,43
Novembre	11	117,48	10,68
Décembre	11	110,61	10,06
"	13	144,31	11,10

Les stipulations relatives à la prime de vie chère passèrent donc inaperçues sur le lieu de travail de Rudfalk. Cela semble incroyable. Mais Rudfalk raconte lui-même qu'il n'en entendit jamais parler. Les journaux étaient rares à Jarenga, village perdu en une lointaine province. Pourtant, chaque lieu de travail en U.R.S.S. a un *zavkom*, un *mestkom* ou autre, c'est-à-dire un organisme syndical dont la tâche — en plus d'accroître la production — est aussi de préserver les droits des travailleurs !

Certes, les anomalies rencontrées (négligences, oublis ou irrégularités intentionnelles) permettaient aux responsables de l'entreprise de moins payer les travailleurs, de s'attribuer de bonnes notes en faisant croire à une productivité accrue, et peut-être, qui sait ? d'adapter les salaires à la caisse de l'entreprise. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces anomalies, fruit d'une bureaucratie excessive, ne sont pas dirigées uniquement contre les travailleurs : allant à l'encontre de la politique d'émulation pratiquée en U.R.S.S., elles portent préjudice au pays tout entier.

Par suite d'un incident technique le tirage de notre précédent numéro (16-31 janvier, n° 102) n'a pu atteindre son chiffre habituel. Nous serions reconnaissants à ceux de nos lecteurs qui, ne collectionnant pas notre Bulletin, pourraient nous faire parvenir ce numéro après l'avoir lu. Nous les en remercions à l'avance.